

Planificación de Trayectorias en Robótica Industrial y Móvil: Una Revisión no Sistemática de Algoritmos

Trajectory Planning in Industrial and Mobile Robotics: A Non-Systematic Review of Algorithms

Juan José Pérez Insuasti, Víctor Manuel Flores Andino.

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Recibido: 2026/01/05

Aceptado: 2026/01/20

Publicado: 2026/02/06

DOI: 10.5281/zenodo.18506443

Abstract

Introduction: Industrial and mobile robotics have undergone a radical transformation in recent decades, evolving towards hybrid architectures that integrate manipulation capabilities with autonomous mobility in the context of Industry 5.0. Path planning is the algorithmic core for the autonomous operation of these complex systems, where the synchronous coordination of multiple degrees of freedom, navigation in unstructured dynamic environments, and safe collaboration with human operators demand increasingly sophisticated solutions. **Objective:** To conduct a comprehensive and systematic review of the state of the art in trajectory planning for mobile and industrial robotics, critically analyzing classical, metaheuristic, and deep learning algorithms, evaluating their strengths, limitations, and applicability in real industrial environments. **Methodology:** A descriptive bibliographic research approach and analysis-synthesis method were adopted. The search was conducted in IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer Link, and Google Scholar, including articles published between 2024 and 2025. The inclusion criteria considered research related to planning algorithms for serial manipulators with three or more degrees of freedom, with experimental validation or rigorous simulations in indexed journals and high-impact conferences. **Results:** Sampling-based methods account for 27% of the reported approaches, demonstrating effectiveness in high-dimensional spaces with significant reductions in planning time. Metaheuristic algorithms excel in multi-objective optimization, while reinforcement learning achieves superior convergence rates and dynamic adaptability. Hybrid methods that integrate classical global planning with reactive local control achieve high rates in complex dynamic environments. The systems studied include six- to seven-joint manipulators, collaborative robots meeting quality standards, unmanned ground vehicles, and mobile robotic manipulators with synchronous dual-end coordination. **Conclusion:** There is no universally optimal algorithm; selection critically depends on environmental characteristics, temporal requirements, and configuration space dimensionality. Hybrid approaches combining classical methods with deep learning represent the most promising direction. Critical challenges remain, such as the simulation-reality gap, real-time computational efficiency, scalability to multi-robot systems, and the absence of standardized benchmarks. **General area of study:** Mechatronic Engineering. **Specific area of study:** Industrial and Mobile Robotics.

Keywords: Trajectory planning, industrial robotics, autonomous mobile robots, RRT, deep reinforcement learning, hybrid methods, Industry 5.0, human-robot collaboration, redundant manipulators, multi-objective optimization.

Resumen

Introducción: La robótica industrial y móvil ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas, evolucionando hacia arquitecturas híbridas que integran capacidades de manipulación con movilidad autónoma en el contexto de la Industria 5.0. La planificación de trayectorias constituye el núcleo algorítmico para la operación autónoma de estos sistemas complejos, donde la coordinación sincrónica de múltiples grados de libertad, la navegación en entornos dinámicos no estructurados y la colaboración segura con operadores humanos demandan soluciones cada vez más sofisticadas. **Objetivo:** Realizar una revisión exhaustiva y sistemática del estado del arte en planificación de trayectorias para robótica móvil e industrial, analizando críticamente algoritmos clásicos, metaheurísticos y de aprendizaje profundo, evaluando sus fortalezas, limitaciones y aplicabilidad en entornos industriales reales. **Metodología:** Se adoptó un enfoque de investigación bibliográfica con nivel descriptivo y método de análisis-síntesis. La búsqueda se realizó en IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer Link, y Google Scholar, incluyendo artículos publicados entre 2024 y 2025. Los criterios de inclusión consideraron investigaciones relacionadas con algoritmos de planificación para manipuladores seriales con tres o más grados de libertad, con validación experimental o simulaciones rigurosas en revistas indexadas y conferencias de alto impacto. **Resultados:** Los métodos basados en muestreo representan el 27% de los enfoques reportados, demostrando efectividad en espacios de alta dimensionalidad con reducciones significativas en tiempo de planificación. Los algoritmos metaheurísticos destacan en optimización multi-objetivo, mientras que el aprendizaje por refuerzo logra tasas de convergencia superiores y adaptabilidad dinámica. Los métodos híbridos que integran planificación global clásica con control local reactivo alcanzan tasas en entornos dinámicos complejos. Los sistemas estudiados incluyen manipuladores de seis a siete articulaciones, robots colaborativos cumpliendo estándares de calidad, vehículos terrestres no tripulados, y manipuladores robóticos móviles con coordinación sincrónica de doble extremo. **Conclusión:** No existe un algoritmo universalmente óptimo; la selección depende críticamente de características del entorno, requisitos temporales y dimensionalidad del espacio de configuración. Los enfoques híbridos que combinan métodos clásicos con aprendizaje profundo representan la dirección más prometedora. Persisten desafíos críticos como la brecha simulación-realidad, eficiencia computacional en tiempo real, escalabilidad a sistemas multi-robot y ausencia de benchmarks estandarizados. **Área de estudio general:** Ingeniería Mecatrónica. **Área de estudio específica:** Robótica Industrial y Móvil.

Palabras claves: Planificación de trayectorias, robótica industrial, robots móviles autónomos, RRT, aprendizaje por refuerzo profundo, métodos híbridos, Industria 5.0, colaboración humano-robot, manipuladores redundantes, optimización multi-objetivo.

Introducción

La robótica industrial y móvil ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas, estableciendo nuevos paradigmas de manufactura inteligente y colaborativa en la Industria 5.0. Los sistemas robóticos contemporáneos, trascienden las configuraciones tradicionales de manipuladores fijos, evolucionando hacia arquitecturas híbridas, que integran capacidades de manipulación efectiva con movilidad autónoma, expandiendo sus espacios de trabajo y posibilidades de aplicación [1]. Esta convergencia tecnológica, genera desafíos en planificación de movimiento, donde la coordinación sincrónica de múltiples grados de libertad, la navegación en entornos dinámicos no estructurados, y la colaboración segura con operadores humanos, demandan soluciones algorítmicas cada vez más sofisticadas y adaptativas.

Los **manipuladores robóticos industriales**, configurados típicamente con seis o siete grados de libertad, son la base de los sistemas automatizados de manufactura, ejecutando tareas, que van desde ensamblaje de precisión hasta soldadura, pintura y manipulación de materiales pesados [2]. Los manipuladores redundantes de siete grados de libertad, con sus múltiples configuraciones articulares, proporcionan flexibilidad adicional para optimizar criterios como: la capacidad para alcanzar posiciones objetivo, evitar obstáculos, minimizar el consumo energético y prevenir las singularidades cinemáticas [3]. Esta redundancia cinemática, resulta crucial en aplicaciones espaciales, donde manipuladores tipo **SSRMS (Space Station Remote Manipulator System)**, requieren alta adaptabilidad para tareas de servicio orbital en entornos restringidos con múltiples restricciones geométricas [4]. Además, los **robots colaborativos** o **cobots**, mejoran la integración humano-robot, incorporando características intrínsecas de seguridad, para operación cercana sin barreras físicas de protección, cumpliendo rigurosamente con estándares internacionales como **ISO 10218-1**, **ISO 10218-2** e **ISO/TS 15066** [5].

Los vehículos guiados automatizados han evolucionado hacia **robots móviles autónomos (AMRs)**, capaces de navegar inteligentemente en entornos complejos, mediante fusión de sensores avanzados, y algoritmos de planificación de trayectorias adaptativos. Shanmugaraja et al. [6] identifican que, los algoritmos híbridos de planificación, demuestran superioridad en navegación autónoma, al equilibrar eficiencia computacional, seguridad operacional y optimización de recursos energéticos. Los **vehículos terrestres no tripulados (UGVs)**, con tracción diferencial y plataformas omnidireccionales, aplican estrategias jerárquicas que fusionan planificadores globales como **A*** con planificadores locales reactivos como **DWA (Dynamic Window Approach)**, refinados mediante **funciones de barrera de control (CBF)**, garantizando seguimiento de trayectorias mientras preservan la seguridad del sistema [7].

La integración sinérgica de **manipulación** y **movilidad** en **manipuladores robóticos móviles (MRMs)**, establece un desafío complejo en la planificación de movimiento, donde

tanto el efector final como la plataforma móvil, requieren seguimiento simultáneo de trayectorias independientes y frecuentemente predeterminadas. Gao et al. [8] desarrollan un programa cuadrático que integra restricciones cinemáticas para ambos extremos, con restricciones de postura y límites físicos combinados, mediante redes neuronales recurrentes para optimización global. Además, los sistemas de elevación con manipuladores, típicamente configurados como **8-DOF**, con una articulación dedicada a la elevación vertical, y las demás al brazo robótico, han demostrado tasas de éxito del 83.3% en agarre para aplicaciones agrícolas complejas, como cosecha de tomates en invernaderos verticales [9].

La **planificación de trayectorias** constituye el núcleo algorítmico para la operación autónoma de sistemas robóticos complejos, evolucionando desde métodos clásicos determinísticos, hacia enfoques probabilísticos, metaheurísticos y de aprendizaje profundo. Los métodos basados en muestreo como el **RRT (Rapidly-exploring Random Tree)**, han demostrado efectividad notable en espacios de alta dimensionalidad, característicos de manipuladores redundantes. He et al. [10] reportan que, el algoritmo IRRT*-Connect, mejorado con muestreo heurístico elipsoidal y tamaño de paso adaptativo, logra reducciones en tiempo de planificación y costo de trayectoria comparado con RRT* convencional, en entornos de producción real con brazos robóticos UR5. Chen et al. [11] demuestran que, informed-RRT* mejorado con el método de campo potencial artificial, reduce el costo promedio de trayectoria y el tiempo de búsqueda en entornos tridimensionales complejos, aplicados en sistemas agrícolas de recolección de manzanas.

Los **algoritmos evolutivos y metaheurísticos**, son alternativas que exploran los espacios de búsqueda multimodales, mediante mecanismos inspirados en fenómenos naturales. El **Algoritmo de Optimización de Ballenas (WOA)**, aplicado al brazo robótico **KUKA KR4 R600**, logra mejoras en reducción de distancia total recorrida, comparado con métodos tradicionales basados en campos potenciales y funciones polinomiales [12]. Ji y Yu [13] proponen el **Algoritmo de Optimización de Serpiente Mejorado (ISO)**, para manejo de obleas semiconductoras, logrando mejoras en ranking de media y en varianza, comparado con SO original, mediante inicialización poblacional con mapeo caótico **Tent**, factores de **aprendizaje dinámicos y optimización bayesiana** para ajuste de parámetros. Zhang M. et al. [14] desarrollan **MOPO (Multi-Objective Parrot Optimization)**, que demuestra mejoras significativas en tiempo, consumo energético e impacto mecánico para brazos robóticos **UR5**, proporcionando frentes de Pareto óptimos, que ofrecen flexibilidad en la toma de decisiones según requisitos específicos de aplicaciones industriales.

El **aprendizaje por refuerzo profundo (DRL)**, se utiliza en **planificación de trayectorias robóticas**, donde los agentes aprenden políticas óptimas mediante interacción directa con el entorno, evitando la necesidad de modelado explícito de dinámicas complejas. Hoseinnezhad [15] categoriza los métodos **DRL** en tres paradigmas principales: métodos basados en valor como **DQN** que aproximan funciones Q, métodos basados en política como **PPO** que optimizan directamente políticas estocásticas, y métodos actor-crítico como **DDPG**

(**Deep Deterministic Policy Gradient**), **TD3** y **SAC (Soft Actor-Critic)**, que combinan ambos enfoques, logrando rendimiento superior en tareas de navegación continua y manipulación de alta dimensionalidad. Zhao et al. [16] proponen el algoritmo **M2ACD**, que utiliza redes duales de actor-crítico, para reducir sobreestimaciones, y aplicar curvas NURBS para suavizar trayectorias, demostrando superioridad sobre **TD3**, **DDPG** y **DARC** en velocidad de convergencia, estabilidad y suavidad de trayectoria para robots colaborativos **SIASUN SCR3**, transfiriéndose exitosamente de simulación a aplicaciones reales, sin requerir plataformas físicas costosas durante entrenamiento. Li et al. [17] integran **SAC** con funciones de recompensa híbridas, que combinan campos potenciales artificiales con funciones de postura para robots de doble brazo de **7-DOF**, mejorando significativamente tasas de convergencia mediante el algoritmo **Hindsight Experience Replay (HER)**, que optimiza el uso de datos durante entrenamiento.

Los métodos híbridos que integran algoritmos tradicionales con aprendizaje por refuerzo, representan la convergencia más prometedora, aprovechando la eficiencia de planificación global de métodos clásicos, con la adaptabilidad de aprendizaje profundo para reactividad local. Zhang et al. [18] desarrollan **SAC-Bi-RRT**, que combina **Bi-RRT** como planificador global, con **SAC** como evitador local de obstáculos dinámicos en tareas de ensamblaje robótico, demostrando que, el método híbrido logra tasas de éxito superiores en entornos dinámicos complejos comparado con **SAC**, **DDPG** y **DQN** individuales. Li et al. [19] proponen **SA-PPO** que fusiona el componente simulado con **PPO**, para planificación en entornos no estructurados, ajustando dinámicamente tasas de aprendizaje para balancear exploración y convergencia, logrando incremento en tasa de éxito en despliegue real con brazo robótico **AUBO-i5**, validando robusta transferencia de simulación a realidad mediante calibración mano-ojo, transformación de coordenadas y estandarización de espacio de observación. Schneider et al. [20] integran campos potenciales artificiales modificados con **DDPG**, mediante funciones de recompensa que combinan proximidad a la meta y alineación direccional con guía **APF**, demostrando que, **DDPG-APF** supera significativamente a **DDPG** puro, **TD3-APF** y **búsqueda A*** en tasas de éxito, velocidad de convergencia y eficiencia computacional en 60 entornos simulados.

Las aplicaciones industriales contemporáneas abarcan un espectro extraordinariamente diverso, desde manufactura tradicional hasta agricultura de precisión, construcción automatizada, exploración espacial y colaboración humano-robot en entornos dinámicos. En **manufactura**, Nagai et al. [21] formulan la planificación de trayectorias para pintura vehicular como problema de optimización jerárquica análogo a **ruteo de vehículos (VRP)**. Donde la planificación automática de trayectorias de **soldadura robótica** en curvas de intersección complejas, integran modelado de información de construcción (**BIM**) y tecnología de visión [22]. Además Kussaiyn-Murat et al. [23] propone la planificación de trayectorias para robots manipuladores para recubrimientos por pulverización térmica de plasma. Lee y Lee [24] expone la planificación de trayectorias para inspección no destructiva

(NDT) automatizada de estructuras compuestas fabricadas en la industria aeronáutica, mediante impresión 3D con fibra continua, donde esta configuración garantiza alta relación señal-ruido (SNR) en las señales ultrasónicas, esencial para detección y localización precisa de defectos.

En este sentido, Huang et al. [25] desarrollan un sistema robótico automatizado para **aplicación de adhesivo en calzado** que integra **visión 3D, planificación de trayectorias y control robótico**, logrando precisión y repetibilidad con desviaciones dentro del rango industrial de ± 1 mm, reemplazando cuatro operadores manuales en líneas productivas instaladas en Hanói, Vietnam. En **agricultura**, Gai et al. [26] reportan que, sistemas multi-brazo aumentan la eficiencia hasta 8 veces comparado con trabajo manual, para recolección de manzanas. Mientras que Shang et al. [27] presenta un enfoque novedoso de planificación de trayectorias para robots manipuladores que operan en entornos complejos de **agricultura industrial**.

La **colaboración humano-robot (HRC)** establece el cumplimiento estricto de estándares de seguridad, mientras maximiza eficiencia operacional, mediante planificación dinámica que considera explícitamente el comportamiento humano. Pupa et al. [5] proponen arquitectura modular de tres capas validada en el proyecto EU ROSSINI, donde la **capa de seguridad** monitorea en tiempo real al operador mediante sistema certificado capaz de rastrear incluso con oclusiones; la **capa de programación** distribuye eficientemente tareas recuperándose de fallos mediante reprogramación dinámica; y, la **capa de planificación** genera movimientos seguros cumpliendo **ISO/TS 15066** que impone reducción de velocidad basada en comportamiento humano, demostrando que, la sinergia entre monitoreo certificado y algoritmos control dinámicos, reduce la brecha de competitividad respecto a soluciones tradicionales automatizadas. Ma et al. [28] integran **modelos de lenguaje grandes** como **ChatGPT 4o** desplegado en la nube, para generar restricciones de control robótico, mediante computación cognitiva con **modelos pequeños operando en el borde**, para percepción de demandas y verificación, logrando precisión en detección de acciones humanas y ejecución de tareas de ensamblaje, superando **sistemas HRC** tradicionales basados en códigos predefinidos, al permitir adaptabilidad dinámica en entornos no estructurados.

Los **gemelos digitales** es la tecnología habilitadora para la integración virtual-real, mediante representaciones digitales sincronizadas para simulación, validación y optimización de trayectorias robóticas antes de implementación física. Yuan et al. [29] desarrollan un gemelo digital basado en **BIM** para colaboración humano-robot en construcción arquitectónica, integrando modelado BIM tridimensional con escaneo en tiempo real mediante **sensores LiDAR y RGB-D**, logrando precisión de colocación promedio y reduciendo error de posicionamiento, comparado con flujos BIM estáticos, alcanzando tasa de éxito en evitación de obstáculos con disminución en el tiempo promedio de finalización debido a menor intervención manual. Chouridis et al. [30] presentan un gemelo digital con arquitectura basada en **IIRA** de tres capas (**física, virtual e interacción**),

que utiliza **AFSA** mejorado para optimizar **rutas 4D**, considerando obstáculos estáticos y dinámicos, validándose con simulación de cuatro robots industriales de seis grados de libertad, ejecutando tareas de ensamblaje paralelas, demostrando efectividad en optimización de trayectorias, y prevención de colisiones en espacios de trabajo compartidos característicos de Industria 5.0. La arquitectura basada en **IIRA** consta de tres capas: **física, virtual e interacción**, facilitando comunicación bidireccional. El modelo simplifica geometrías complejas mediante puntos clave para reducir carga computacional sin comprometer precisión [31].

A pesar de los avances significativos, persisten desafíos que limitan el despliegue ubicuo de sistemas robóticos autónomos en entornos industriales reales. **La brecha simulación-realidad (Sim-to-Real gap)**, continúa siendo un obstáculo mayor, donde modelos entrenados en simulaciones perfectas, frecuentemente degradan su desempeño al confrontar ruido sensorial, incertidumbres dinámicas y complejidades físicas del mundo real [32]. La **eficiencia computacional en tiempo real** representa otro desafío crítico, particularmente para manipuladores de alta dimensionalidad, operando en entornos altamente dinámicos, donde las restricciones de latencia demandan planificación reactiva en horizontes de milisegundos [33]. Hoseinnezhad [15] identifica la **escalabilidad a sistemas complejos, garantías de completitud y optimalidad**, para un manejo robusto de incertidumbre, supliendo la falta de datasets estandarizados con nudos críticos de optimización. La ausencia de **benchmarks estandarizados**, dificulta comparaciones objetivas entre métodos, mientras que, la coordinación de múltiples brazos a gran escala y la adaptabilidad en producción de lotes pequeños, demandan nuevos paradigmas algorítmicos que trasciendan las capacidades actuales, para planificación dinámica de trayectorias impulsado por **modelos de lenguaje grandes (LLMs)**, para ensamblaje robótico guiado por humanos [34].

Las tendencias emergentes, apuntan hacia integración más profunda de arquitecturas de aprendizaje profundo avanzadas como Transformers en aprendizaje por refuerzo, donde Wang et al. [35] demuestran que, **T-ABA*** en redes Transformers pueden ajustar dinámicamente funciones heurísticas, mejorando identificación de rutas eficientes, que evitan obstáculos y predicen colisiones potenciales en tiempo real, reduciendo esfuerzo computacional en entornos con obstáculos dinámicos. El **meta-aprendizaje** permite que, los modelos aprendan a aprender, adaptándose rápidamente a nuevas tareas con mínimas muestras adicionales, particularmente relevante en robótica donde los sistemas deben adaptarse a entornos y tareas variadas sin reentrenamiento extensivo [15]. La **manufactura flexible** característica de **Industria 5.0**, demanda sistemas capaces de cambio rápido de tareas y personalización masiva, donde la programación por lenguaje natural mediante modelos de lenguaje grandes como los propuestos por Boya et al. [36], simplifica la **interacción humano-robot**, para que operadores sin experiencia en programación, especifiquen tareas complejas mediante **instrucciones en lenguaje natural**, que se traducen automáticamente en planes de movimiento ejecutables.

Es por eso que, el presente artículo ofrece una revisión exhaustiva y sistemática del estado del arte en planificación de trayectorias para robótica móvil e industrial, sintetizando investigaciones recientes, que abarcan desde algoritmos fundamentales hasta aplicaciones industriales de vanguardia. Se analizan críticamente las fortalezas y limitaciones de diferentes paradigmas algorítmicos, se evalúan métricas de desempeño comparativas, y se identifican direcciones de investigación futuras, que prometen cerrar la brecha entre capacidades teóricas y requisitos prácticos de implementación industrial a gran escala, contribuyendo a la visión de sistemas robóticos verdaderamente autónomos, adaptativos y colaborativos que transformarán fundamentalmente los paradigmas de manufactura, logística y servicios en las décadas venideras.

Metodología

Diseño de la Investigación

Este estudio adopta un enfoque de investigación bibliográfica con nivel descriptivo y método de análisis-síntesis. La investigación se enmarca dentro del paradigma de revisión no sistemática, permitiendo una exploración comprehensiva y crítica de la literatura existente en planificación de trayectorias para robots manipuladores industriales.

Estrategia de Búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizó en las principales bases de datos académicas y científicas, incluyendo IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer Link, y Google Scholar. Las palabras clave utilizadas en combinación mediante operadores booleanos fueron:

- "path planning" OR "trajectory planning" OR "motion planning"
- AND "robot manipulator" OR "industrial robot" OR "robotic arm"
- AND "algorithm" OR "method" OR "approach"
- Términos específicos: "RRT", "PRM", "artificial potential field", "A*", "deep reinforcement learning", "DDPG", "SAC"

Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de inclusión: Artículos publicados entre 2024 y 2025, con énfasis especial en trabajos publicados después de 2015. Investigaciones relacionadas con algoritmos de planificación de trayectorias para manipuladores seriales con 3 o más grados de libertad. Estudios que presenten validación experimental o simulaciones rigurosas. Artículos publicados en revistas indexadas, conferencias de alto impacto o libros técnicos reconocidos

Criterios de exclusión: Artículos que traten exclusivamente robots móviles sin componentes manipuladores. Estudios sin validación empírica adecuada. Publicaciones duplicadas o versiones preliminares de trabajos ya publicados.

Proceso de Análisis

El análisis de la literatura recopilada se realizó mediante un enfoque de análisis-síntesis que incluyó:

1. **Extracción de información:** Identificación de características algorítmicas clave, métricas de desempeño, casos de estudio y resultados experimentales.
2. **Categorización temática:** Agrupación de los trabajos según el tipo de algoritmo, aplicación industrial y periodo temporal.
3. **Análisis comparativo:** Evaluación crítica de las ventajas, limitaciones y aplicabilidad de cada enfoque algorítmico.
4. **Síntesis de conocimiento:** Integración de hallazgos para identificar tendencias, brechas de conocimiento y direcciones futuras de investigación.

Resultados

SISTEMAS ROBÓTICOS

A. Robots Manipuladores

Los manipuladores robóticos modernos presentan diversas configuraciones según sus grados de libertad y aplicaciones específicas. Los sistemas de seis grados de libertad (6-DOF) constituyen el estándar industrial [2], permitiendo posicionar y orientar completamente el efector final, como demuestran los manipuladores KUKA KR4 R600 y UR5 [12] [37]. Los manipuladores de siete grados de libertad (7-DOF) ofrecen redundancia cinemática, que proporciona flexibilidad operacional y capacidad para evitar singularidades, con múltiples configuraciones articulares para alcanzar una misma posición objetivo [3]. El robot Franka Emika Panda ejemplifica las capacidades del sistema 7-DOF, en tareas de pick-and-place con reducción de vibraciones [38]. La redundancia también resulta crucial en aplicaciones espaciales, donde los manipuladores tipo SSRMS (Space Station Remote Manipulator System), requieren alta adaptabilidad para tareas de servicio orbital en entornos restringidos [4].

Los robots colaborativos o cobots, representan una evolución significativa, diseñados para operar seguros junto a humanos cumpliendo estándares ISO 10218-1, ISO 10218-2 e ISO/TS 15066 [5], como el Xinsong GCR14-1400 en mantenimiento nuclear [39]. La arquitectura de estos sistemas incluye sistemas de monitoreo en tiempo real capaces de

ajustar dinámicamente la velocidad y fuerza del robot según la proximidad y comportamiento del operador humano, logrando así un equilibrio entre productividad y seguridad.

Los manipuladores neumáticos flexibles, destacan por su adaptabilidad y seguridad intrínseca, aunque requieren estrategias de control avanzadas para compensar sus características no lineales, en sistemas adecuados para aplicaciones en industria, salud y biónica [40]. Los manipuladores flexibles actuados hidráulicamente representan otra variante, donde la integración de planificación de movimiento basada en aprendizaje por refuerzo profundo con controladores PDE no lineales ha demostrado supresión superior de vibraciones comparada con métodos tradicionales [41].

Los sistemas de doble brazo enfrentan desafíos de coordinación compleja, donde Li et al. [17] abordan la complejidad inherente de estos sistemas, destacando que el espacio de trabajo superpuesto entre los brazos dificulta significativamente la coordinación y planificación de movimiento. En aplicaciones industriales como el ensamblaje colaborativo y la manufactura de cerámica tradicional, la sincronización precisa resulta esencial para replicar técnicas artesanales mediante automatización robótica [37]. Los sistemas bimanuales son óptimos en tareas de recoger-y-colocar, donde estrategias de movimiento paralelo simultáneo, reducen tiempos de ejecución comparado con movimiento secuencial, manteniendo 99% de precisión evitando colisiones [42].

B. Robots Móviles

Los vehículos terrestres no tripulados (UGVs), son plataformas para movilidad robótica autónoma en entornos industriales y de servicio. Los sistemas de tracción diferencial de cuatro ruedas, integran capacidades avanzadas de percepción, mapeo, navegación y manipulación, utilizando Funciones de Lyapunov de Control (CLF) y Funciones de Barrera de Control (CBF), para seguimiento de trayectorias seguro, logrando tasas de éxito de 93.5% en navegación interior validan estos sistemas, mediante estrategias jerárquicas, que combinan planificadores Astar (global) y DWA (local), con métodos de agarre híbridos basados en redes neuronales convolucionales [7].

Los robots móviles omnidireccionales (OMRMs), elimina restricciones no holonómicas, proporcionando mayor flexibilidad y extensibilidad para tareas complejas en espacios amplios, con planificación de movimiento, que considera simultáneamente restricciones de posición, velocidad y aceleración [1].

Las plataformas de tracción diferencial mantienen amplia adopción industrial, debido a su simplicidad mecánica y costo-efectividad, logrando reducciones en uso de CPU, memoria y consumo energético, mediante fusión de datos multi-sensor (LiDAR e IMU), para generar mapas dinámicos 2D basados en cuadrículas que simplifican datos 3D, y mejorar la colaboración humano-robot (HRC) en escenarios de construcción cambiantes [43].

Figura 1
Various types of mobile robots and their applications.

Nota: Tomado de: [6].

Figura 2
Types of path planning.

Nota: Tomado de: [6].

Los robots móviles autónomos (AMRs), son tecnologías avanzadas de percepción, planificación y control, con enfoque en el uso de métodos híbridos, integrando planificación

global mediante A* o RRT, con planificación local reactiva usando DWA o campos potenciales artificiales. Donde la adopción creciente de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y arquitecturas transformer, mejora significativamente la adaptabilidad en entornos dinámicos, ver Figura 1 y Figura 2 [6].

C. Sistemas Híbridos

Los manipuladores robóticos móviles (MRMs), integran capacidades de manipulación y movilidad mediante la combinación sinérgica de brazos robóticos y plataformas móviles. Gao et al. [8] abordan el problema de planificación de doble extremo, con redes neuronales recurrentes variantes en el tiempo, formulando el problema como programa cuadrático, que da al efector final y la plataforma móvil la posibilidad de seguir trayectorias independientes simultáneamente, como en tareas de recorte de setos, donde ambos elementos ejecutan rutas distintas.

Los robots móviles con manipuladores integrados, son versátiles en aplicaciones que requieren tanto movilidad como capacidades de manipulación fina. Dhanraj y Sivapalanirajan [44] desarrollan prototipos de bajo costo empleando RRT*, para planificación con sensores IMU MPU 6050, que determinan la posición y orientación (POSE) completa del sistema.

Para configuraciones de múltiples brazos, Singh et al. [45] proponen enfoques multinivel que combinan aprendizaje por refuerzo con primitivas de movimiento dinámico (DMP) para generar trayectorias adaptativas en tiempo real, garantizando generación de trayectorias libres de colisiones y planificación eficiente de movimiento colaborativo. Mientras Mu et al. [46] proponen un marco de aprendizaje por refuerzo jerárquico condicionado por tareas (TC-HRL) que entrena políticas de alto y bajo nivel en paralelo para planificación de movimiento colaborativo de múltiples robots, descomponiendo el espacio de acción continuo en espacio de acción híbrido estructurado (SHAS) que combina espacio discreto para mejorar exploración con espacio continuo a pequeña escala para mejorar precisión. En tanto que Rong et al. [9], presentan sistemas de elevación 8-DOF para cosecha automatizada de tomates, mediante mapas de alcanzabilidad precalculados, considerando costos de manipulación (similitud y gravedad), junto con costos de movimiento del elevador, seguida por planificación de trayectorias suaves del brazo mediante RRT*, logrando éxito en observación y agarre, superando métodos de base fija convencionales, con tiempos de planificación.

D. Cinemática directa e inversa

La cinemática, constituye el fundamento matemático, para describir relaciones geométricas entre articulaciones y el efector final en manipuladores robóticos. La cinemática directa calcula la posición del efector, dados los ángulos articulares mediante matrices de transformación homogéneas, donde Smolnikov et al. [2] la implementan para el manipulador

KUKA KR4 R600, analizando movimientos PTP (punto a punto), LIN (lineal), CIRC (circular) y SPLINE (curvas suaves), para generar datos de entrenamiento en sistemas de control inteligente.

Los parámetros Denavit-Hartenberg (D-H), representan la convención estándar para describir cadenas cinemáticas mediante cuatro parámetros por articulación. Zhang et al. [37] emplean parámetros D-H para modelar sistemas de doble brazo UR5 con localización visual, Yuan et al. [39] los aplican en robots de mantenimiento nuclear de diez grados de libertad.

En este sentido, Zhu et al. [47] emplea el algoritmo Sequential Quadratic Programming (SQP) combinando con Extended Kalman Filter (EKF-SQP), para planificación de trayectorias optimizando energía, tiempo y jerk simultáneamente, para el manipulador KUKA IIWA14 en rovers lunares. En tanto que Song et al. [48], establecen marcos de optimización multi-objetivo usando D-H con simulación Monte Carlo, para determinar espacios de trabajo, para un brazo robótico de seis grados de libertad.

La cinemática inversa (inverse kinematics) resuelve el problema complementario de determinar los valores de ángulos articulares requeridos, para alcanzar una posición y orientación deseada del efector final, representando un desafío significativamente más complejo que tiene múltiples soluciones, ninguna solución, o soluciones infinitas en el caso de manipuladores redundantes. Donde Xu y Lin [49] desarrollan HER-OAT (HER con Transferencia de Brazo Obstáculo), para reproducción de datos en entrenamiento de modelos DRL de tres brazos mediante TD3, mejorando eficiencia de aprendizaje en sistemas multi-brazo complejos. Hu et al. [50] desarrollan Adaptive Rollout MBPO (AR-MBPO) para aprendizaje basado en modelo logrando 0% de colisiones y 8.2% reducción energética. Zhang y Wang [51] presentan RBRRT con cinemática inversa analítica, para manipuladores redundantes de 7-DOF, logrando tasas de éxito superiores y tiempos reducidos especialmente en entornos altamente restringidos con el manipulador Franka Emika Panda. Zhao et al. [4] introducen manipulabilidad extendida evaluando elipsoides de manipulabilidad, para optimizar configuraciones en manipuladores espaciales tipo SSRMS mediante el algoritmo Wrapping-based Informed RRT*-Connect (WIRRT*-Connect) que genera eficientemente trayectorias óptimas libres de colisiones en espacio de configuración de alta dimensionalidad, validando el sistema mediante simulaciones ADAMS.

modelado cinemático utiliza parámetros D-H estándar, resolviendo cinemática inversa mediante combinación de métodos geométricos y analíticos para obtener hasta ocho soluciones de configuración articular.

E. Dinámica de manipuladores

El modelado dinámico de robots, describe relaciones entre fuerzas/torques y movimientos resultantes, incorporando efectos de inercia, Coriolis, gravedad y fricción mediante ecuaciones de Euler-Lagrange o Newton-Euler. Zhao et al. [16] implementan

Newton-MP, transformando cinemática inversa en proceso iterativo, que utiliza Jacobiano para aproximación local mediante expansión Taylor de primer orden, integrándolo con redes actor-crítico en M2ACD, para aprender inicialización inteligente que acelera convergencia y demuestra superioridad sobre TD3, DDPG y DARC en robot colaborativo SIASUN SCR3. Xu y Lin [49] introducen iteración dual de Jacobi acoplada con compensación de error de cinemática directa para robots perforadores multi-brazo, mejorando precisión comparado con iteración única y reduciendo tiempo de planificación requerido por Informed-RRT*. Calzada-Garcia et al. [32] revisan exhaustivamente DNN para cinemática inversa, clasificando soluciones en aprendizaje supervisado (MLP, CNN, RNN), no supervisado (GANs, autoencoders) y refuerzo profundo.

Las variantes avanzadas de DDPG superan a PID y ANFIS, particularmente en entornos dinámicos e inciertos. LC-DDPG destaca en mantener estabilidad bajo perturbaciones, mientras TD3-ADX logra precisión superior y convergencia más rápida, para control de seguimiento de trayectorias en un brazo robótico Mitsubishi RV-2AJ de 5 grados de libertad, modelado en MATLAB/Simulink con Simscape Multibody [52]. Wang et al. [53] proponen planificación energéticamente eficiente, mediante aprendizaje por refuerzo profundo paralelo con DDPG, logrando reducción en consumo energético, al considerar potencia instantánea en función de recompensa. Dona et al. [54] abordan manipulador subactuado, minimizando energía eléctrica mediante control óptimo, que incorpora dinámica electromecánica completa del motor DC. Barjini et al. [41] integran DRL con controlador PDE no lineal para manipuladores flexibles, capturando distribución espacial de deformaciones elásticas y reduciendo vibraciones a 3-6mm. Wu et al. [55] establecen ventajas de SAC en estabilidad de entrenamiento y capacidad de exploración balanceada, utilizando HER con manipulador 7-DOF respetando límites de torque y aceleración mediante simulación en PyBullet. Song et al. [48] demuestran optimización multi-objetivo equilibrando precisión y eficiencia energética. Li et al. [56] minimizan impactos articulares y desgaste mediante algoritmo de Moho Limoso Mejorado (ISMA), considerando fricción estática, Coulomb, viscosa y efecto Stribeck para mejorar desempeño en operación prolongada.

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN

A. Métodos Basados en Muestreo

Los métodos basados en muestreo, constituyen familia de algoritmos probabilísticos revolucionarios, para planificación en espacios de alta dimensionalidad, destacando por encontrar soluciones factibles sin representación explícita del espacio de configuración completo. El algoritmo Rapidly-exploring Random Tree (RRT), construye árbol que crece incrementalmente, mediante muestreo aleatorio expandiéndose hacia regiones inexploradas, aunque Yu et al. [57] identifican limitaciones de baja capacidad de búsqueda, alta aleatoriedad y trayectorias tortuosas, proponiendo estrategias adaptativas y muestreo guiado

por retroalimentación de colisiones. Zhang et al. [18] proponen el método SAC-Bi-RRT que combina el algoritmo de Árbol de Exploración Rápida Bidireccional como planificador global con el algoritmo de aprendizaje por refuerzo profundo Soft Actor-Critic para evitación local de obstáculos dinámicos en tareas de ensamblaje robótico en entornos no estructurados. El método desarrolla un algoritmo de detección de colisiones que simplifica los eslabones del robot en segmentos lineales espaciales mediante cajas delimitadoras AABB, reduciendo significativamente la cantidad de cálculos, y diseña una función de recompensa integral considerando evitación de obstáculos dinámicos y aproximación a objetivos, logrando tareas de planificación de alta precisión con alta tasa de éxito comparado con algoritmos SAC, DDPG y DQN. Complementariamente, Xu et al. [58] presentan un enfoque novedoso para recogida robótica desde contenedores desestructurados mediante estimación de pose 3D con precisión milimétrica, combinando algoritmos K-d-Tree y RRT para planificación de trayectorias libre de colisiones, validado mediante herramienta de gemelo digital y demostrando errores de traslación absolutos y errores de orientación en aplicaciones industriales.

El algoritmo RRT* representa una evolución crítica del RRT, al incorporar optimalidad asintótica donde la trayectoria converge hacia solución óptima con aumento de muestras. Los árboles de exploración rápida aleatoria (RRT*), optimizan simultáneamente planificación de movimientos y diseño de distribución en manufactura celular robótica usando NSGA-II y manipulador 6-DOF [59]. Fan et al. [60] proponen una estrategia de planificación jerárquica dividida en planificación gruesa mediante RRT* con pasos grandes seguida de planificación fina guiada por la trayectoria gruesa, combinando posteriormente el algoritmo de optimización de antenas de escarabajo (BAOA) para optimizar nodos peligrosos con un algoritmo multi-objetivo (MOGOA) que reduce longitud de trayectoria y mejora seguridad. Zhang et al. [61] implementan HP-APF-RRT* combinando muestreo heurístico con campos potenciales artificiales, logrando reducciones en tiempo de búsqueda y longitud de brazo robótico NZ500-500. Mientras Li et al. [62] proponen GBAPF-RRT* con muestreo gaussiano híbrido, reduciendo la longitud de trayectoria en ambientes con obstáculos complejos. Planificadores de movimiento integran Modelos de Mezcla Gaussiana Parametrizados por Tarea (TP-GMM) con algoritmos RRT para manipulación robótica en entornos restringidos [63].

El algoritmo Fast-IBi-RRT* supera limitaciones del algoritmo IBi-RRT* (Informed Bidirectional RRT*) en planificación de trayectorias para brazos robóticos en entornos complejos, ya que genera trayectorias superiores con menor tiempo de planificación, menor costo de ruta y mejor suavidad comparado con IBi-RRT* original, mejorando la aplicabilidad práctica en sistemas robóticos industriales que requieren planificación de rutas eficiente en espacios de trabajo complejos con múltiples obstáculos [64].

Variantes bidireccionales RRT-Connect y Bi-RRT hacen crecer simultáneamente dos árboles, donde He et al. [10] presentan IRRT*-Connect con muestreo elipsoidal y paso adaptativo logrando reducciones en tiempo y costo con brazo robótico UR5.

Los métodos de construcción de máquina de estados, que emplean planificadores convencionales como RRT-connect y STOMP e incorpora el algoritmo de Reutilización de Trayectorias (PR) para planificación de movimiento rápida y segura en robots industriales autónomos [65]. El algoritmo RRT*-Connect mejorado para la planificación de trayectorias de evasión de obstáculos en brazos robóticos empleando curvas de Bézier segmentadas para suavizar la trayectoria final [66].

El sistema introduce el "Wiring Master" como elemento central que conecta datos de planificación digital del gemelo digital de producto (DPT) con la planta real en producción de electrolizadores de hidrógeno con el uso de algoritmos basados en muestreo, particularmente RRT-connect (Rapidly-exploring Random Tree con heurística de conexión), logrando reducción en programación manual del robot para cableado de gabinetes de control [67].

El algoritmo Informed-RRT* introduce el concepto de muestreo informado mediante la definición de un subconjunto elipsoidal del espacio de configuración donde potencialmente existen soluciones mejores que la actual, concentrando el muestreo en esta región prometedora después de encontrar una solución inicial. Chen et al. [68] mencionan que, este algoritmo reduce el costo promedio y tiempo en recolección de manzanas, Huang et al. [69] logran trayectorias con menos nodos en cosecha de azufaifa.

El Probabilistic Roadmap (PRM) construye grafo mediante muestreo aleatorio reutilizable para múltiples consultas en entornos estáticos. Shanmugaraja et al. [6] identifican que, el 27% de métodos reportados en planificación de trayectorias, se basan en muestreo probabilístico como RRT y PRM. Wen et al. [70] proponen EA-RRT-Connect evaluando margen de seguridad ambiental para cuantificar riesgo local, seleccionando dinámicamente nodos padres y ajustando dirección de expansión, tamaño de paso y restricciones de crecimiento nodal, demostrando superioridad en tiempo, longitud y robustez contra mínimos locales. Ding et al. [71] presentan VSA-RRT integrando modelo de evasión basado en ángulos articulares límite con división de área de muestreo, reduciendo muestreos comparado con RRT básico, RRT con SAD y APF-RRT. Zhang et al. [64] desarrollan Fast-IBi-RRT* incorporando muestreo probabilístico de región objetivo, eliminación de nodos redundantes, paso adaptativo y reconexión de nodo abuelo para trayectorias superiores con menor tiempo y mejor suavidad. Zhao et al. [72] introducen BNC-RRT para trabajos en redes eléctricas de alta tensión, reduciendo longitud, tiempo de planificación, y tiempo de movimiento, mediante ajuste bidireccional progresivo y mecanismo de control nodal.

B. Métodos Basados en Búsqueda

Los métodos basados en búsqueda en grafos constituyen algoritmos determinísticos que operan sobre espacios de configuración discretizados garantizando completitud dentro de la resolución establecida.

El algoritmo A* representa el método de búsqueda heurística más adoptado, combinando costo del camino desde el inicio con estimación heurística al objetivo para guiar eficientemente hacia soluciones óptimas [73]. Si et al. [74] proponen un A* mejorado incorporando información del nodo actual y su padre en la función heurística, combinándolo con el enfoque de ventana dinámica (DWA) para planificación local, reduciendo el tiempo de búsqueda, las celdas exploradas, y la longitud del camino. Shanmugaraja et al. [6] identifican que las combinaciones híbridas como A* con DWA representan aproximadamente 27% de los métodos reportados en planificación para robots móviles autónomos, y el algoritmo D* y variantes como D*-Lite extienden A* para entornos dinámicos actualizando incrementalmente la estructura de búsqueda conforme se detectan cambios ambientales.

El algoritmo APT* (Árboles Adaptativamente Prolongados), es un planificador de movimiento basado en muestreo que extiende FDIT* integrando módulos de tamaño de lote adaptativo y vecinos r-más cercanos elípticos para modular dinámicamente el proceso de búsqueda de trayectorias basándose en retroalimentación ambiental [75].

El algoritmo de Dijkstra, precursor de A*, garantiza encontrar el camino más corto mediante exploración exhaustiva sin información heurística, donde Luo et al. [76] lo emplean para encontrar rutas con mínimo número de condición en robots paralelos 5PUS-RPUR integrándolo con discretización espacial. Wang et al. [35] introducen T-ABA*, combinando Adaptive Bidirectional A* con modelos Transformer para ajustar dinámicamente funciones heurísticas, predecir colisiones y optimizar trayectorias en manipuladores, superando limitaciones de RRT tradicional en movimientos ineficientes y revoluciones articulares excesivas.

C. Métodos Reactivos y de Campo

Los Campos Potenciales Artificiales (APF) constituyen un método reactivo que modela el entorno mediante funciones potenciales donde el objetivo genera campo atractivo y los obstáculos campos repulsivos, resultando en movimiento emergente hacia el objetivo evitando colisiones. Li et al. [3] aplican funciones de recompensa híbridas combinando APF con funciones de postura para robots de doble brazo de 7-DOF, mejorando significativamente la convergencia del algoritmo SAC. Sin embargo, los APF tradicionales presentan problemas de mínimos locales donde las fuerzas se equilibran atrapando al robot, que Schneider et al. [20] abordan mediante compensación perpendicular integrando APF modificado con DDPG,

logrando tasas de éxito superiores en 60 entornos simulados comparado con DDPG puro, TD3-APF y A*.

Los algoritmos híbridos representan avances significativos: Zhang et al. [61] implementan HP-APF-RRT* logrando reducciones en tiempo de búsqueda y longitud de trayectoria. Yang et al. [77] integran APF en Bi-RRT (Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree) reduciendo muestreos inútiles, para mejorar la planificación de rutas robóticas.

Una plataforma de realidad extendida (XR) abierta para colaboración humano-robot (HRC) en manufactura, prueba algoritmos de planificación de trayectorias de forma segura. Donde MLPP (Machine-Learned Path Planning), fue significativamente más rápido que RRT pero menos seguro Implementa RRT optimizado y MLPP (aprendizaje automático). Incluye cinemática inversa, detección de obstáculos y planificación en tiempo real, evaluado mediante láminas de fibra de carbono [78].

D. Algoritmos Evolutivos y Metaheurísticos

Los métodos metaheurísticos constituyen técnicas de optimización estocástica inspiradas en procesos naturales para planificación de trayectorias robóticas.

Los Algoritmos Genéticos (GA) emplean operadores de selección, cruce y mutación, donde Vaghefi et al. [79] optimizan parámetros de BiTRRT, logrando mejoras en tiempo de ciclo. Shrivastava [80] analiza la aplicación de GA para determinar trayectorias eficientes en manipuladores robóticos, destacando su uso en esquemas híbridos. Mientras Kong et al. [81] desarrollan GA para planificación de cobertura conjunta estación-punto de vista (SVJCPP), demostrando superioridad en cantidad de puntos de vista y eficiencia computacional. Wang et al. [82] desarrollaron un gemelo digital con algoritmo FAPP que planifica trayectorias 10.5 veces más rápido que Bi-RRT-M.

La Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) simula comportamiento social. Sonde Zhao y Li [83] proponen PSO híbrido con mapeo caótico, reduciendo consumo temporal, Dai et al. [84] desarrollan DMP-PSO, que integra primitivas dinámicas de movimiento (DMP) con PSO, reduciendo tiempo de planificación. Mientras que, Hou [85] propone MGPTO (Mixture of Gaussian Processes for Trajectory Optimization) como alternativa a PSO que aborda limitaciones de suavidad limitada, exploración global restringida y convergencia prematura, logrando tiempo de ejecución reducido, superando al método RTPPSO existente.

El Algoritmo de Colonia de Hormigas (ACO), emula deposición de feromonas donde Gai et al. [26] demuestran reducción en tiempos de asignación de tareas. Elgohr et al. [12] aplican el Algoritmo de Optimización de Ballenas (WOA) logrando mejoras en reducción de distancia recorrida. Chouridis et al. [86] proponen Enjambre de Peces Artificiales (AFSA),

mejorado para planificación 4D en robots colaborativos. Ji y Yu [13] proponen el Algoritmo de Optimización de Serpiente (SO) y su versión mejorada (ISO), para planificación de trayectorias óptimas en tiempo-impacto para brazos robóticos de manejo de obleas semiconductoras. Zhang M. et al. [14] implementan el Algoritmo de Optimización de Loro (PO) y su extensión multi-objetivo (MOPO), logrando mejoras en tiempo y energía. Lu et al. [87] desarrollan Algoritmo de Optimización de Gatos de Arena (SCSO) y su versión mejorada con múltiples estrategias (YSCSO) reduciendo el tiempo de movimiento. Mientras Jin y Yue [88] implementa el SAPSO (Strategy Adaptive Particle Swarm Optimization), que representa una mejora multi-estrategia del PSO tradicional. Mediante simulación y experimentos submarinos que validaron la precisión y eficacia del SAPSO en detección de colisiones, optimización de parámetros articulares y operaciones de captura de objetivos, demostrando que amplifica considerablemente la velocidad y estabilidad de la planificación de trayectorias en ambientes desafiantes submarinos.

E. Aprendizaje por Refuerzo (RL) y Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL)

Los métodos de aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) se clasifican en basados en valor, política y actor-crítico. Los métodos basados en valor como Deep Q-Network (DQN) aproximan funciones Q, mapeando pares estado-acción a valores de recompensa esperados, donde Gai et al. [26] analizan la aplicación de DQN en planificación de rutas para sistemas multi-brazo agrícolas, destacando su efectividad en optimizar secuencias de operación. Los métodos basados en política como Proximal Policy Optimization (PPO), optimizan directamente políticas estocásticas, Hoseinnezhad [15] explica que DQN es particularmente efectivo en espacios de acción discretos, aunque pueden extenderse a espacios continuos mediante discretización. Donde Wang y Kasaei [89] integran un planificador basado en percepción visual usando modelo FSA con optimización B-spline en el espacio de tareas con un controlador mejorado de aprendizaje por refuerzo PPO para evitar obstáculos en espacio articular, logrando tasas de éxito superiores al 90% en manipuladores UR5e. Zhang et al. [18] comparan DQN con SAC y DDPG en el contexto de planificación de trayectorias híbrida SAC-Bi-RRT, para evitación dinámica de obstáculos en tareas de ensamblaje robótico, encontrando que los métodos actor-crítico superan consistentemente a DQN, en tareas de control continuo típicas de manipulación robótica.

EL Aprendizaje por Imitación y GAIL (Generative Adversarial Imitation Learning) aprovechan demostraciones expertas para acelerar el aprendizaje mediante imitación de comportamientos observados. Xu et al. [90] diseñan un mecanismo de repetición de experiencia triple guiado por expertos mediante redes neuronales (NETM) integrando GAIL aumentando su precisión. Umay et al. [91] presentan un marco integrado de planificación de tareas y movimiento (TAMP) que combina planificación simbólica basada en ROSPlan con un Grafo de Espacio Compartido Dinámico (D-SSG) mediante una capa de interfaz PDDL que vincula predicados simbólicos con verificaciones de factibilidad geométrica y primitivas

de movimiento. El sistema permite adaptación en tiempo real mediante validación dinámica, reparación local de planes y actualizaciones de ejecución sin replanificación completa, demostrando mejoras significativas en tasas de éxito y reducción del tiempo de planificación a menos de 240 segundos comparado con 400-600 segundos en métodos TAMP convencionales. En tanto que, Sibirian et al [92] aplica en TAMP para tareas de cocina del mundo real utilizando un sistema robótico de brazos duales., con MoveIt Task Constructor, un planificador de manipulación multi-etapa, para mejorar la planificación de movimiento de múltiples pasos en tareas a largo plazo, aplicando diversas habilidades relacionadas con cocina, incluyendo fijación de objetos, detección de puntas basada en fuerza y rebanado usando aprendizaje por refuerzo (RL).

F. Redes Neuronales

La planificación de movimiento en robótica, integra técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Huang et al. [93] proponen una red neuronal recurrente con momento (MRNN) para planificación de movimiento disperso en manipuladores redundantes, demostrando superioridad en eficiencia temporal mediante optimización neurodinámica colaborativa inspirada en el método de gradiente acelerado de Nesterov. Complementariamente, Ionescu [94] introduce CASMP (Planificador de Movimiento Simplex Adaptativo Corregido), una herramienta web de código abierto capaz de realizar planificación de movimiento a velocidades superiores a 3500 Hz, en escenarios multi-robot complejos mediante redes neuronales que predicen parámetros de curvas de Lamé para trayectorias libres de colisión.

La coordinación entre planificación de tareas y movimientos también ha evolucionado significativamente. Papavasileiou et al. [95] desarrollan un marco basado en inteligencia artificial que integra un planificador de tareas con asignación dinámica de recursos y un selector de planificador de movimiento (PiLz, RRTConnect, PRMstar, STOMP), basado en redes neuronales recurrentes con capas LSTM (NN-MPS), entrenado en más de 2500 movimientos, logrando reducción del tiempo de ciclo y precisión dentro de tolerancia de 1mm en ensamblaje automotriz. En optimización multi-objetivo, Sun et al. [96] proponen un algoritmo NSGA-III mejorado con redes Hopfield, que aumenta la eficiencia de optimización, reduce la longitud de trayectoria e incrementa la eficiencia de movimiento, comparado con métodos tradicionales.

Finalmente, enfoques avanzados mediante planificación de movimiento en la intersección de variedades y regiones de restricciones (MPICMR) de Yao y Zhao [97], basado en redes generativas adversariales condicionales (CGAN) con módulo de mejora de intersección (IE Module), denominado CGAN-IE, ofrecen muestreo eficiente bajo múltiples restricciones con capacidad de generalización, al seleccionar planificadores con diferentes características (RRT*, EIT*, BIT*) para lograr optimalidad asintótica. Hou [85] introduce el método Mixture of Gaussian Processes for Trajectory Optimization (MGPTO), utilizando

mezcla de procesos gaussianos para planificación suave y energéticamente eficiente, reduciendo el tiempo de ejecución, superando métodos basados en optimización por enjambre de partículas (RTPPSO).

GENERACIÓN Y REFINAMIENTO DE TRAYECTORIAS

A. Interpolación: Curvas Polinomiales

La planificación de trayectorias en aplicaciones robóticas específicas, ha desarrollado métodos especializados que combinan técnicas de interpolación, optimización y control adaptativo para diversos dominios industriales y médicos. Peng et al. [98] proponen un método de planificación de trayectorias para soldadura, basado en discretización de curvas por clustering e interpolación B-spline no uniforme de quinto orden, logrando mejoras de precisión para curvas planares y curvas espaciales, comparado con discretización por longitud de arco, integrando efectivamente visión artificial con planificación de velocidad mediante perfiles S-curve, para mejorar la calidad del proceso de soldadura robótica. En aplicaciones submarinas, Jin y Yue [88] desarrollan el algoritmo SAPSO (Strategy Adaptive Particle Swarm Optimization), que amalgama el algoritmo seno-coseno con búsqueda de gorriones, implementando planificación de trayectoria polinomial 3-5-3 para garantizar transiciones fluidas y continuidad del movimiento, amplificando considerablemente la velocidad y estabilidad en ambientes desafiantes con mejoras significativas en detección de colisiones y optimización de parámetros articulares.

Para entornos espaciales confinados, Lu et al. [99] proponen un método de planificación multi-objetivo en espacio articular para manipuladores robóticos en gabinetes experimentales de estaciones espaciales, utilizando evolución diferencial adaptativa con mapeo caótico Tent mejorado y curvas B-spline de séptimo grado, empleando la distancia de Fréchet para diseñar estrategias de selección basadas en soluciones de Pareto que aseguran que el efector final se aproxime estrechamente a la ruta deseada en espacio cartesiano. Zhao y Li [83] introducen interpolación polinomial 3-5-3 con PSO híbrido que incorpora mapeo caótico de carpa para inicialización poblacional y factor de aprendizaje dinámico, logrando reducción del consumo temporal comparado con el tiempo inicial y al PSO tradicional.

En análisis comparativos de algoritmos de optimización, Wu [100] evalúa cinco algoritmos basados en gradientes en brazos robóticos de 6 grados de libertad, demostrando que Adam alcanza el mejor rendimiento equilibrado con error posicional y aceleración promedio, ideal para aplicaciones que demandan alta precisión y suavidad. Ashok et al. [101] proponen un marco que integra interpolación polinómica quíntica con evitación de obstáculos basada en campos potenciales y control PID para compensar ruido y perturbaciones en tiempo real, siendo computacionalmente eficiente para aplicaciones industriales como ensamblaje, manejo de materiales y soldadura. Finalmente, Jaheen et al. [102] presentan un análisis exhaustivo de planificación de trayectorias para sistemas de brazo

en C con 5-9 grados de libertad en imagenología clínica, evaluando cuatro perfiles de trayectoria y demostrando que configuraciones de mayor DoF con trayectorias basadas en polinomios logran tolerancias clínicamente aceptables dentro de $\pm 1\text{mm}$ y $\pm 1^\circ$, estableciendo el primer marco modular para imagenología quirúrgica.

B. Suavizado de Trayectorias

Las técnicas de interpolación y control de trayectorias han evolucionado para abordar requisitos específicos de precisión, suavidad y eficiencia en aplicaciones robóticas industriales. Senwal et al. [103] presentan un análisis comparativo exhaustivo de seis técnicas de interpolación (lineal, arco circular, cuadrática, cúbica, polinomial quinta y curvas de Bezier) para un robot Panda de 7 grados de libertad en entorno ROS2, estableciendo correlaciones significativas entre densidad de puntos de paso y precisión de trayectoria mediante error cuadrático medio, proporcionando criterios valiosos para seleccionar métodos apropiados considerando precisión, costo computacional y suavidad. Wahballa et al. [104] desarrollan el Controlador de Fuerza Constante por Impedancia Adaptativa Basado en Bézier (ABBIFC) que combina planificación de trayectorias suaves mediante curvas de Bézier con polinomios héricos y control de impedancia basado en posición, calculando la longitud de curva usando la regla de Simpson e interpolando orientaciones superficiales con cuaterniones cuadráticos, logrando regulación efectiva de fuerza de contacto y precisión posicional con errores de fuerza significativamente reducidos en aplicaciones de pulido y acabado superficial. Bussola et al. [105] proponen un método de planificación de movimiento que integra modulación de velocidad basada en curvatura con perfiles S-curve limitados en jerk y aceleración, ajustando automáticamente la velocidad según curvatura local mediante dos niveles (alta para segmentos rectos y baja para curvas cerradas), reduciendo tiempo de ejecución hasta 40% comparado con estrategias de velocidad constante mientras minimiza vibraciones en aplicaciones de soldadura, pegado y corte láser.

CONTROL Y EJECUCIÓN

Los enfoques avanzados de planificación y control de trayectorias en robótica, han evolucionado hacia sistemas reactivos, adaptativos e inteligentes para entornos dinámicos y colaborativos. Colombo et al. [106] presentan un marco de planificación de trayectorias reactiva utilizando Control Predictivo de Modelo No Lineal (NMPC) que formula la generación de trayectorias como un problema de optimización con restricciones de evitación de obstáculos que priorizan la seguridad como requisito primario, utilizando un modelo de integrador doble para cada articulación y formulando la función de costo directamente en el espacio de tareas requiriendo únicamente la pose objetivo final, validado en experimentos con robot colaborativo ABB GoFa ejecutando tareas de pick-and-place demostrando capacidad efectiva de planificación reactiva en espacios de trabajo compartidos dinámicos. Kumar y Mistri [107] desarrollan una técnica basada en lógica difusa para sincronizar planificación de trayectorias y evitación de obstáculos en robots SCARA RRP, dividiendo

operaciones dinámicas en comportamientos concurrentes como detección de trayectorias y evitación de colisiones, coordinando mediante lógica difusa que permite maniobras suaves y libres de colisiones, mejorando significativamente la capacidad del robot para realizar tareas de ensamblaje de precisión en aplicaciones de manufactura de alta velocidad como marcapasos y audífonos.

En metodologías sin modelo, Wang et al. [108] proponen un esquema híbrido basado en neurodinámica sin modelo (HNMLFC) para planificación y control de movimiento tolerante a fallos en robots redundantes, formulando un problema de programación cuadrática que minimiza velocidad articular mediante estrategia de prioridad de tareas y estimando la matriz Jacobiana mediante neurodinámica de gradiente de manera basada en datos, eliminando la necesidad del modelo cinemático del manipulador y demostrando robustez contra perturbaciones de ruido y portabilidad mejorada con manipuladores como el Kinova Jaco Gen2. Tafuro et al. [109] presentan un sistema robótico inteligente auto-supervisado basado en visión para desbarbado de suelas de calzado, empleando un modelo de visión-propiocepción que aprende autónomamente a correlacionar observaciones visuales con datos propioceptivos mediante tres etapas integradas: aprender a ver (aprendizaje de espacio latente basado en visión), aprender a actuar (aprendizaje por refuerzo asociando espacio latente con acciones) y aprender a transferir (métodos Sim-to-Real), capacitando al sistema para identificar defectos y correlacionar directamente esta información con movimientos mediante representación de espacio latente. Finalmente, Abegaz et al. [110] demuestran la planificación de movimiento coordinado para robots industriales de múltiples grados de libertad mediante dispositivos de computación en el borde ejecutando algoritmos de detección de proximidad y coordinación, logrando operación sincronizada con retrasos de microsegundos que mejoran significativamente la seguridad, precisión y exactitud reduciendo costos operacionales industriales en áreas críticas de seguridad.

RESUMEN FINAL

La planificación de trayectorias en robótica móvil industrial, ver Tabla 1, evidencia una clara tendencia hacia arquitecturas híbridas jerárquicas, donde el 27% de los métodos reportados utilizan técnicas de muestreo probabilístico (RRT, PRM) y otro 27% emplean combinaciones como A* con DWA para integrar planificación global con control local reactivo. Los sistemas estudiados abarcan desde vehículos terrestres no tripulados (UGVs) con tasas de éxito del 93.5% en navegación interior, hasta manipuladores robóticos móviles (MRMs) que logran coordinación sincrónica de doble extremo mediante algoritmos como Bi-RRT y SAC, y sistemas de elevación 8-DOF con 83.3% de éxito en tareas de agarre para agricultura de precisión. La integración creciente de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y arquitecturas Transformer, junto con fusión multi-sensor (LiDAR, IMU, RGB-D), permite adaptabilidad dinámica en entornos industriales complejos, equilibrando eficiencia computacional, seguridad operacional cumpliendo estándares ISO 10218 e ISO/TS 15066, y optimización energética en aplicaciones que incluyen manufactura flexible,

logística autónoma, construcción automatizada y colaboración humano-robot característica de la Industria 5.0.

Tabla 1. Comparativa de Sistemas Robóticos Móviles

TIPO DE ROBOT MÓVIL	ALGORITMOS UTILIZADOS	APLICACIÓN INDUSTRIAL	RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
Vehículos Terrestres No Tripulados (UGVs)	<ul style="list-style-type: none"> • A* (planificador global) • DWA (Dynamic Window Approach - local) • CLF (Control Lyapunov Functions) • CBF (Control Barrier Functions) • K-d-Tree + RRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Navegación interior • Manipulación industrial • Transporte de materiales • Servicios autónomos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de éxito: 93.5% • Seguimiento seguro de trayectorias • Integración multi-sensor • Operación autónoma robusta
Robots Móviles Omnidireccionales (OMRMs)	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación multi-restricción • Optimización simultánea de: <ul style="list-style-type: none"> - Posición - Velocidad - Aceleración 	<ul style="list-style-type: none"> • Manufactura flexible • Operación en espacios amplios • Tareas complejas • Industria 5.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta flexibilidad operacional • Sin restricciones no holonómicas • Mayor extensibilidad • Movimiento multidireccional
Plataformas de Tracción Diferencial	<ul style="list-style-type: none"> • Fusión multi-sensor: <ul style="list-style-type: none"> - LiDAR - IMU • Mapeo dinámico 2D • Cuadrículas adaptativas • Simplificación de datos 3D 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción automatizada • Colaboración humano-robot (HRC) • Entornos cambiantes • Operaciones en obra 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción significativa de uso de CPU, memoria y energía • Alta costo-efectividad • Simplicidad mecánica • Robustez operacional
Robots Móviles Autónomos (AMRs)	<ul style="list-style-type: none"> • A* / RRT (planificación global) • DWA (planificación local) • APF (Campos Potenciales Artificiales) • Métodos híbridos • Arquitecturas Transformer • Deep Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • Navegación autónoma compleja • Logística industrial • Almacenes inteligentes • Manufactura inteligente • Transporte autónomo 	<ul style="list-style-type: none"> • 27% usan muestreo probabilístico • 27% emplean métodos híbridos • Adaptabilidad en entornos dinámicos • Equilibrio eficiencia-seguridad-energía
Manipuladores Robóticos Móviles (MRMs)	<ul style="list-style-type: none"> • Bi-RRT (planificador global) • SAC (Soft Actor-Critic) • RRT*-Connect • RNN (Redes Neuronales Recurrentes) • STOMP • PR (Reutilización de Trayectorias) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensamblaje colaborativo • Manufactura celular • Agricultura automatizada • Cableado industrial • Producción de electrolizadores H₂ 	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación de doble extremo • Coordinación sincrónica • Reducción en tiempo de programación • Trayectorias independientes simultáneas
Sistemas de Elevación con Manipulador (8-DOF)	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas de alcanzabilidad precalculados • RRT* • Optimización multi-costo: <ul style="list-style-type: none"> - Similitud - Gravedad - Movimiento del elevador 	<ul style="list-style-type: none"> • Cosecha de tomates en invernaderos • Agricultura vertical • Agricultura de precisión • Recolección automatizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de éxito en agarre: 83.3% • Optimización integrada de costos • Superioridad vs. sistemas de base fija • Tiempos de planificación reducidos

Nota: Revisión bibliográfica exhaustiva de publicaciones 2024-2025 en planificación de trayectorias para robótica móvil industrial.

Referencias principales: Cao et al. (2025), Shanmugaraja et al. (2025), Gao et al. (2026), Rong et al. (2025), Du et al. (2025), Zhang et al. (2025), entre otros.

Discusión

La planificación de trayectorias para robots manipuladores industriales ha evolucionado significativamente desde métodos clásicos determinísticos hacia enfoques probabilísticos, metaheurísticos y basados en aprendizaje profundo, cada uno con ventajas distintivas según las características del entorno operativo y los requisitos de la aplicación. Los resultados de esta revisión bibliográfica revelan que la selección del algoritmo óptimo depende críticamente de múltiples factores interrelacionados: la dimensionalidad del espacio

de configuración, las restricciones temporales de operación en tiempo real, la naturaleza estática o dinámica del entorno, y las especificaciones cinemáticas y dinámicas del manipulador.

Los métodos basados en muestreo como RRT y sus variantes han demostrado efectividad sobresaliente en espacios de alta dimensionalidad característicos de manipuladores redundantes de 7-DOF. He et al. (2025) reportan que IRRT*-Connect con muestreo heurístico elipsoidal logra reducciones significativas en tiempo de planificación y costo de trayectoria comparado con RRT* convencional en brazos robóticos UR5. Complementariamente, Chen et al. (2025) demuestran que informed-RRT* mejorado con campos potenciales artificiales reduce el costo promedio de trayectoria y tiempo de búsqueda en entornos tridimensionales complejos aplicados en sistemas agrícolas. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones inherentes identificadas por Yu et al. (2025), incluyendo baja capacidad de búsqueda dirigida, alta aleatoriedad en la exploración del espacio de configuración y generación de trayectorias tortuosas que requieren post-procesamiento mediante técnicas de suavizado como curvas de Bézier o B-splines.

La optimalidad asintótica introducida por RRT* representa un avance conceptual importante, aunque el costo computacional adicional para reconexión de nodos puede resultar prohibitivo en aplicaciones de tiempo real estricto. Zhang et al. (2025) abordan esta problemática mediante Fast-IBi-RRT* que incorpora muestreo probabilístico de región objetivo, eliminación de nodos redundantes y paso adaptativo, generando trayectorias superiores con menor tiempo y mejor suavidad comparado con IBi-RRT* original. Las variantes bidireccionales como Bi-RRT demuestran ventajas en reducción del tiempo de búsqueda al hacer crecer simultáneamente dos árboles desde configuraciones inicial y objetivo, siendo particularmente efectivas en entornos con obstáculos complejos donde la exploración unidireccional podría quedar atrapada en regiones estrechas del espacio libre.

Los métodos de búsqueda en grafos como A* mantienen relevancia significativa debido a su completitud garantizada y comportamiento determinístico, características valoradas en aplicaciones industriales críticas donde la reproducibilidad resulta esencial. Wang et al. (2025) introducen T-ABA* que combina Adaptive Bidirectional A* con modelos Transformer para ajustar dinámicamente funciones heurísticas, demostrando superioridad sobre RRT tradicional en eficiencia de trayectorias y reducción de revoluciones articulares excesivas. Sin embargo, la discretización espacial requerida introduce compromisos entre resolución del espacio de configuración y carga computacional, donde discretizaciones gruesas pueden perder soluciones óptimas mientras que discretizaciones finas incrementan exponencialmente la complejidad con la dimensionalidad del problema.

Los campos potenciales artificiales ofrecen elegancia conceptual y eficiencia computacional excepcional para control reactivo en tiempo real, aunque su aplicación práctica enfrenta desafíos fundamentales. El problema de mínimos locales donde las fuerzas

atractivas y repulsivas se equilibran atrapando al robot persiste como limitación crítica. Schneider et al. (2025) abordan esta dificultad mediante compensación perpendicular integrando APF modificado con DDPG, logrando tasas de éxito superiores en 60 entornos simulados comparado con DDPG puro, TD3-APF y búsqueda A*. La integración híbrida de APF con métodos de muestreo representa una tendencia prometedora, donde Zhang et al. (2025) implementan HP-APF-RRT* logrando reducciones simultáneas en tiempo de búsqueda y longitud de trayectoria al combinar la guía direccional de campos potenciales con la exploración estocástica de RRT*.

Los algoritmos evolutivos y metaheurísticos han ganado tracción significativa en optimización multi-objetivo de trayectorias robóticas donde criterios múltiples como tiempo de ejecución, consumo energético, suavidad cinemática y desgaste mecánico deben balancearse simultáneamente. Zhang M. et al. (2025) desarrollan MOPO (Multi-Objective Parrot Optimization) que demuestra mejoras significativas en tiempo, consumo energético e impacto mecánico para brazos robóticos UR5, proporcionando frentes de Pareto óptimos que ofrecen flexibilidad en la toma de decisiones según requisitos específicos. Ji y Yu (2025) proponen ISO (Algoritmo de Optimización de Serpiente Mejorada) para manejo de obleas semiconductoras, logrando mejoras sustanciales mediante inicialización poblacional con mapeo caótico Tent, factores de aprendizaje dinámicos y optimización bayesiana. No obstante, estos métodos generalmente requieren ajuste cuidadoso de múltiples hiperparámetros y pueden exhibir convergencia lenta en espacios de búsqueda de muy alta dimensionalidad.

El aprendizaje por refuerzo profundo representa el paradigma más transformador en planificación de trayectorias contemporánea, eliminando la necesidad de modelado explícito de dinámicas complejas y permitiendo que los agentes aprendan políticas óptimas mediante interacción directa con el entorno. Hoseinnezhad (2025) categoriza los métodos DRL en tres paradigmas principales con características distintivas: métodos basados en valor como DQN apropiados para espacios de acción discretos, métodos basados en política como PPO que optimizan directamente políticas estocásticas, y métodos actor-crítico como DDPG, TD3 y SAC que combinan ambos enfoques logrando rendimiento superior en tareas de navegación continua y manipulación de alta dimensionalidad. Zhao et al. (2025) proponen M2ACD que utiliza redes duales de actor-crítico para reducir sobreestimaciones y aplicar curvas NURBS para suavizar trayectorias, demostrando superioridad sobre TD3, DDPG y DARC en velocidad de convergencia, estabilidad y suavidad de trayectoria para robots colaborativos SIASUN SCR3.

La transferencia exitosa de políticas entrenadas en simulación hacia entornos reales constituye uno de los desafíos más críticos en DRL aplicado. Li et al. (2025) validan robusta transferencia de simulación a realidad mediante calibración mano-ojo, transformación de coordenadas y estandarización de espacio de observación en brazo robótico AUBO-i5. Wu et al. (2025) establecen ventajas de SAC en estabilidad de entrenamiento y capacidad de

exploración balanceada, utilizando Hindsight Experience Replay (HER) con manipulador 7-DOF respetando límites de torque y aceleración. Sin embargo, Calzada-Garcia et al. (2025) identifican que la brecha simulación-realidad continúa siendo un obstáculo mayor donde modelos entrenados en simulaciones perfectas frecuentemente degradan su desempeño al confrontar ruido sensorial, incertidumbres dinámicas y complejidades físicas del mundo real.

Los métodos híbridos que integran algoritmos tradicionales con aprendizaje por refuerzo representan la convergencia más prometedora, aprovechando la eficiencia de planificación global de métodos clásicos con la adaptabilidad de aprendizaje profundo para reactividad local. Zhang et al. (2025) desarrollan SAC-Bi-RRT que combina Bi-RRT como planificador global con SAC como evitador local de obstáculos dinámicos en tareas de ensamblaje robótico, demostrando tasas de éxito superiores en entornos dinámicos complejos comparado con SAC, DDPG y DQN individuales. Li et al. (2025) proponen SA-PPO que fusiona simulated annealing con PPO para planificación en entornos no estructurados, ajustando dinámicamente tasas de aprendizaje para balancear exploración y convergencia. Esta sinergia algorítmica sugiere que enfoques puramente basados en aprendizaje profundo o puramente clásicos pueden ser subóptimos, y que arquitecturas heterogéneas que combinan fortalezas complementarias representan la dirección más fructífera para investigación futura.

La eficiencia computacional en tiempo real representa un desafío persistente particularmente crítico para manipuladores de alta dimensionalidad operando en entornos altamente dinámicos. Covic et al. (2025) identifican que las restricciones de latencia demandan planificación reactiva en horizontes de milisegundos, requisito difícil de satisfacer con métodos de muestreo exhaustivo o aprendizaje profundo sin aceleración por hardware especializado. Ionescu (2024) aborda esta problemática mediante CASMP que logra planificación de movimiento a velocidades superiores a 3500 Hz en escenarios multi-robot complejos mediante redes neuronales que predicen parámetros de curvas de Lamé. La computación en el borde representa una solución arquitectónica emergente donde Abegaz et al. (2025) demuestran coordinación de múltiples robots mediante dispositivos de computación en el borde ejecutando algoritmos de detección de proximidad con retrasos de microsegundos.

Las aplicaciones industriales contemporáneas revelan diversidad extraordinaria en requisitos algorítmicos según el dominio específico. En manufactura tradicional, Nagai et al. (2025) formulan la planificación de trayectorias para pintura vehicular como problema de optimización jerárquica análogo a ruteo de vehículos (VRP), mientras que Li et al. (2025) integran modelado de información de construcción (BIM) con tecnología de visión para soldadura robótica en curvas de intersección complejas. En agricultura de precisión, Gai et al. (2025) reportan que sistemas multi-brazo aumentan la eficiencia hasta 8 veces comparado con trabajo manual para recolección de manzanas, demostrando viabilidad económica de automatización robótica en sectores tradicionalmente dependientes de labor manual intensiva.

La colaboración humano-robot establece requisitos únicos donde la seguridad debe priorizarse absolutamente sobre eficiencia o velocidad de ejecución. Pupa et al. (2025) proponen arquitectura modular de tres capas validada en el proyecto EU ROSSINI, donde la capa de seguridad monitorea en tiempo real al operador mediante sistema certificado capaz de rastrear incluso con oclusiones, la capa de programación distribuye eficientemente tareas recuperándose de fallos mediante reprogramación dinámica, y la capa de planificación genera movimientos seguros cumpliendo ISO/TS 15066 que impone reducción de velocidad basada en comportamiento humano. Ma et al. (2025) integran modelos de lenguaje grandes como ChatGPT 4o para generar restricciones de control robótico mediante computación cognitiva, logrando 95% de precisión en detección de acciones humanas y superando sistemas HRC tradicionales basados en códigos predefinidos al permitir adaptabilidad dinámica en entornos no estructurados.

Los gemelos digitales emergen como tecnología habilitadora crítica para la integración virtual-real, permitiendo simulación, validación y optimización de trayectorias robóticas antes de implementación física. Yuan et al. (2025) desarrollan un gemelo digital basado en BIM para colaboración humano-robot en construcción arquitectónica, integrando modelado BIM tridimensional con escaneo en tiempo real mediante sensores LiDAR y RGB-D, logrando precisión de colocación promedio con reducción en error de posicionamiento y alcanzando tasa de éxito en evitación de obstáculos. Chouridis et al. (2025) presentan un gemelo digital con arquitectura basada en IIRA de tres capas que utiliza AFSA mejorado para optimizar rutas 4D considerando obstáculos estáticos y dinámicos, validándose con simulación de cuatro robots industriales de seis grados de libertad ejecutando tareas de ensamblaje paralelas.

A pesar de los avances significativos documentados en esta revisión, persisten desafíos fundamentales que limitan el despliegue ubicuo de sistemas robóticos autónomos en entornos industriales reales. La ausencia de benchmarks estandarizados dificulta comparaciones objetivas entre métodos donde diferentes investigadores emplean entornos de simulación, métricas de evaluación y configuraciones de manipuladores heterogéneos, haciendo virtualmente imposible establecer conclusiones definitivas sobre superioridad algorítmica absoluta. Hoseinnezhad (2025) identifica la escalabilidad a sistemas complejos, garantías de completitud y optimalidad, manejo robusto de incertidumbre, y falta de datasets estandarizados como nudos críticos de investigación. La coordinación de múltiples brazos a gran escala y la adaptabilidad en producción de lotes pequeños demandan nuevos paradigmas algorítmicos que trasciendan las capacidades actuales.

Las tendencias emergentes apuntan hacia integración más profunda de arquitecturas de aprendizaje profundo avanzadas como Transformers en aprendizaje por refuerzo, donde la capacidad de atención multi-cabeza permite modelar dependencias a largo plazo en secuencias de estados y acciones. El meta-aprendizaje permite que los modelos aprendan a aprender, adaptándose rápidamente a nuevas tareas con mínimas muestras adicionales,

particularmente relevante en robótica donde los sistemas deben adaptarse a entornos y tareas variadas sin reentrenamiento extensivo. La manufactura flexible característica de Industria 5.0 demanda sistemas capaces de cambio rápido de tareas y personalización masiva, donde la programación por lenguaje natural mediante modelos de lenguaje grandes como los propuestos por Boya et al. (2025) simplifica la interacción humano-robot para que operadores sin experiencia en programación especifiquen tareas complejas mediante instrucciones que se traducen automáticamente en planes de movimiento ejecutables.

El panorama actual de planificación de trayectorias para robots manipuladores industriales se caracteriza por diversidad metodológica extraordinaria donde ningún algoritmo único domina universalmente. Los métodos clásicos como RRT y PRM mantienen relevancia por su completitud probabilística y eficiencia computacional en entornos estáticos, los algoritmos metaheurísticos ofrecen ventajas en optimización multi-objetivo, y las técnicas de aprendizaje profundo proporcionan capacidades adaptativas superiores en entornos dinámicos complejos. La convergencia hacia arquitecturas híbridas que sintetizan fortalezas complementarias, junto con integración de gemelos digitales, modelos de lenguaje grandes y computación en el borde, promete cerrar progresivamente la brecha entre capacidades teóricas y requisitos prácticos de implementación industrial a gran escala, contribuyendo a la visión de sistemas robóticos verdaderamente autónomos, adaptativos y colaborativos que transformarán fundamentalmente los paradigmas de manufactura en las décadas venideras.

Conclusiones

No existe un método único óptimo para todos los escenarios industriales. Los algoritmos basados en muestreo (RRT, PRM) destacan en espacios de alta dimensionalidad, los métodos de búsqueda en grafos (A*) ofrecen comportamiento determinístico reproducible, los campos potenciales artificiales permiten control reactivo eficiente pero enfrentan problemas de mínimos locales, las metaheurísticas (WOA, ISO, MOPO) sobresalen en optimización multi-objetivo, y el aprendizaje por refuerzo profundo (SAC, DDPG, TD3) representa el paradigma más transformador al aprender políticas óptimas sin modelado explícito. La selección depende críticamente de las características del entorno, requisitos temporales, dimensionalidad del espacio y restricciones del manipulador.

La integración de algoritmos tradicionales con aprendizaje por refuerzo representa la dirección más efectiva, combinando eficiencia de planificación global de métodos clásicos con adaptabilidad de aprendizaje profundo para reactividad local. Sistemas como SAC-Bi-RRT, SA-PPO y DDPG-APF demuestran tasas de éxito superiores al sintetizar fortalezas complementarias. Los gemelos digitales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial, emergen como tecnología habilitadora crítica para simulación, validación y optimización virtual antes de implementación física, reduciendo riesgos y costos de desarrollo.

A pesar de avances significativos, persisten obstáculos críticos: la brecha simulación-realidad en aprendizaje profundo, eficiencia computacional en tiempo real para entornos altamente dinámicos, escalabilidad a sistemas multi-robot complejos, ausencia de benchmarks estandarizados para comparaciones objetivas, y coordinación segura humano-robot en entornos no estructurados. Lograr sistemas robóticos verdaderamente autónomos, adaptativos y colaborativos demanda esfuerzos sostenidos que integren inteligencia artificial, teoría de control, visión por computadora y diseño mecatrónico.

Referencias Bibliográficas

- [1] N. Cang, D. Guo, F. Qiu, X. Chen y W. Zhang, «Design and Validation of New Acceleration-Level Repetitive Motion Planning Scheme for Omnidirectional Mobile Robotic Manipulators,» *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, n° 15, pp. 30662 - 30675, 5 2025.
- [2] V. A. Smolnikov, L. I. Voronova y N. F. Mohammad, «Motion Planning of the Industrial Manipulator in the Target Space,» de *2025 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications*, Moscow, Russian Federation, 2025.
- [3] B. Li, S. Qiu, H. Ye, Y. Guo, H. Wang y J. Bai, «Motion planning for 7-degree-of-freedom bionic arm: Deep deterministic policy gradient algorithm based on imitation of human action,» *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 140, n° s.n., p. 109673, 1 2025.
- [4] J. Zhao, Y. Zhang, G. Yang, X. Yang y H. Liu, «An efficient hybrid motion planning framework for redundant space manipulators in constrained environments,» *Acta Astronautica*, vol. 240, n° s.n., pp. 635-649, 3 2026.
- [5] A. Pupa, S. Comari, M. Arrfou, G. Andreoni, A. Carapia, M. Carricato y C. Secchi, «Enhancing Performance in Human-Robot Collaboration: A Modular Architecture for Task Scheduling and Safe Trajectory Planning,» *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, n° s.n., pp. 17535 - 17551, 5 2025.
- [6] M. Shanmugaraja, M. Thangamuthu y S. Ganesan, «Hybrid Path Planning Algorithm for Autonomous Mobile Robots: A Comprehensive Review,» *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 14, n° 5, p. 87, 8 2025.
- [7] Y. Cao, X. Wang, Z. Wu y Q. Xu, «Development of a Multifunctional Mobile Manipulation Robot Based on Hierarchical Motion Planning Strategy and Hybrid Grasping,» *Robotics*, vol. 14, n° 7, p. 96, 7 2025.
- [8] X. Gao, L. Yang y Z. Zhang, «A composite motion planning scheme based on time-varying recurrent neural network for mobile robot manipulators,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 197, n° s.n., p. 105298, 3 2026.
- [9] J. Rong, Y. Liu, X. Li, C. Gao, P. Wang, T. Yuan y W. Li, «Decoupled motion planning method for 7-DOF manipulator and lifting joint in automated tomato harvesting,» *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 237, n° Part C, p. 110693, 10 2025.

- [10] X. He, Y. Zhou, H. Liu y W. Shang, «Improved RRT*-Connect Manipulator Path Planning in a Multi-Obstacle Narrow Environment,» *Sensors*, vol. 25, n° 8, p. 2364, 4 2025.
- [11] X. Chen, C. Lu, Z. Guo, C. Yin, X. Wu, X. Lv y Q. Chen, «Research on 3D Obstacle Avoidance Path Planning for Apple Picking Robotic Arm,» *Agronomy*, vol. 15, n° 5, p. 1031, 4 2025.
- [12] A. T. Elgohr, H. M. Kasem y M. S. Elhadidy, «Comparative analysis of robotic arms path planning techniques: case study of the KUKA KR4 R600 using the Whale optimization algorithm,» *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-18, 9 2025.
- [13] Y. Ji y J. Yu, «Time-Impact Optimal Trajectory Planning for Wafer-Handling Robotic Arms Based on the Improved Snake Optimization Algorithm,» *Sensors*, vol. 25, n° 6, p. 1872, 3 2025.
- [14] M. Zhang, J. Liu, Y. Wu, T. Hou y T. Li, «Multi-Objective Trajectory Planning for Robotic Arms Based on MOPO Algorithm,» *Electronics*, vol. 14, n° 12, p. 2371, 6 2025.
- [15] R. Hoseinnezhad, «A comprehensive review of deep learning techniques in mobile robot path planning: Categorization and analysis,» *Applied Sciences*, vol. 15, n° 4, p. 2179, 2 2025.
- [16] B. Zhao, Y. Wu, C. Wu y R. Sun, «Deep reinforcement learning trajectory planning for robotic manipulator based on simulation-efficient training,» *Scientific Reports*, vol. 15, n° 1, p. 8286, 3 2025.
- [17] S. Li, Z. Chu, Z. Hu y Z. Liu, «Deep reinforcement learning with hindsight experience replay for dual-arm robot trajectory planning,» *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, vol. 9, n° s.n., pp. 1-20, 1 2025.
- [18] Q. Zhang, S. Hu, J. Duan, J. Qin y Y. Zhou, «A SAC-Bi-RRT Two-Layer Real-Time Motion Planning Approach for Robot Assembly Tasks in Unstructured Environments,» de *Actuators* , 2025.
- [19] C. Li, Z. Liu, L. Li, Z. Ji, C. Li, J. Liang y Y. Li, «Improved PPO Optimization for Robotic Arm Grasping Trajectory Planning and Real-Robot Migration,» *Sensors*, vol. 25, n° 17, p. 5253, 8 2025.
- [20] L. S. Schneider, J. Peng y A. Maier, «Robot movement planning for obstacle avoidance using reinforcement learning,» *Scientific Reports*, vol. 15, n° 1, p. 32506, 9 2025.
- [21] Y. Nagai, H. Nakamura, N. Shinmachi, Y. Higashizono y S. Ono, «Vehicle Painting Robot Path Planning Using Hierarchical Optimization,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 56682 - 56698, 3 2025.
- [22] T. Li, S. Meng, C. Lu, Y. Wu y J. Liu, «A novel BIM and vision-based robotic welding trajectory planning method for complex intersection curves,» *Measurement*, vol. 253, n° Part B, p. 117587, 9 2025.
- [23] A. Kussaiyn-Murat, A. Kadyroldina, A. Krasavin, M. Tolykbayeva, A. Orazova, G. Nazenova, ... y D. Alontseva, «Application of Discrete Exterior Calculus Methods for the Path Planning of a Manipulator Performing Thermal Plasma Spraying of Coatings,» *Sensors*, vol. 25, n° 3, p. 708, 1 2025.
- [24] K. J. Lee y J. R. Lee, «Path planning and inspection of complex-shaped 3D-printed composites based on robotic pulse-echo laser ultrasonic testing,» *Advanced Composite Materials*, vol. 34, n° 2, pp. 329-351, 7 2024.

- [25] Y. Y. Huang, J. T. Lai y H. H. Wu, «Real-Time 3D Vision-Based Robotic Path Planning for Automated Adhesive Spraying on Lasted Uppers in Footwear Manufacturing,» *Applied Sciences*, vol. 15, n° 11, p. 6365, 6 2025.
- [26] X. Gai, C. Xu, Y. Liu, Q. Feng y S. Wang, «Applications of Multi-Robotic Arms to Assist Agricultural Production: A Review,» *AgriEngineering*, vol. 7, n° 6, p. 192, 6 2025.
- [27] H. Shang, X. Chi, R. Li, X. Zhao y H. Hu, «Obstacle-Aware and High-Reach Path Planning for Robotic Manipulators in Complex Factory Farming Environments,» *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 21, n° 10, pp. 7733 - 7741, 10 2025.
- [28] D. Ma, C. Zhang, Q. Xu y G. Zhou, «Large and small-scale models' fusion-driven proactive robotic manipulation control for human-robot collaborative assembly in industry 5.0.,» *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 97, n° s.n., p. 103078, 2 2025.
- [29] M. Yuan, H. Mao, W. Qin y B. Wang, «A BIM-Driven Digital Twin Framework for Human-Robot Collaborative Construction with On-Site Scanning and Adaptive Path Planning,» de *2025 5th International Conference on Computer Vision, Application and Algorithm (CVAA)*, Ningbo, China, 2025.
- [30] I. Chouridis, G. Mansour, V. Papageorgiou, M. T. Mansour y A. Tsagaris, «Four-Dimensional Path Planning Methodology for Collaborative Robots Application in Industry 5.0.,» *Robotics*, vol. 14, n° 4, p. 48, 4 2025.
- [31] I. Chouridis, G. Mansour, A. Chouridis, V. Papageorgiou, M. T. Mansour y A. Tsagaris, «Digital Twin Driven Four-Dimensional Path Planning of Collaborative Robots for Assembly Tasks in Industry 5.0.,» *Robotics*, vol. 14, n° 7, p. 97, 7 2025.
- [32] A. Calzada-Garcia, J. G. Victores, F. J. Naranjo-Campos y C. Balaguer, «A review on inverse kinematics, control and planning for robotic manipulators with and without obstacles via deep neural networks,» *Algorithms*, vol. 18, n° 1, p. 23, 1 2025.
- [33] N. Covic, B. Lacevic, D. Osmankovic y T. Uzunovic, «Real-Time Sampling-Based Safe Motion Planning for Robotic Manipulators in Dynamic Environments,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 41, n° s.n., pp. 5287 - 5306, 8 2025.
- [34] G. P. De Carvalho, T. Sawanobori y T. Horii, «Data-driven motion planning: A survey on deep neural networks, reinforcement learning, and large language model approaches,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 52195 - 52245, 3 2025.
- [35] P. Wang, M. Ghergherehchi, J. Kim, M. Zhang y J. Song, «Transformer-based path planning for single-arm and dual-arm robots in dynamic environments,» *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 139, n° 7, pp. 3801-3819, 7 2025.
- [36] Z. Boya, W. Tian y Z. Pai, «Large language model-driven dynamic trajectory planning for human-guided robot assembly,» *Manufacturing Letter*, vol. 44, n° s.n., pp. 1387-1394, 8 2025.

- [37] W. Zhang, X. Feng, L. Cao, T. Wang, G. Wang y Y. Chen, «Visual Localization and Path Planning for a Dual-Arm Collaborative Pottery Robot,» *Symmetry*, vol. 17, n° 4, p. 532, 3 2025.
- [38] F. Lozer, L. Scalera, P. Boscariol y A. Gasparetto, «Planning optimal minimum-jerk trajectories for redundant robots,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 192, n° s.n., p. 105049, 10 2025.
- [39] F. Yuan, G. Ren, Q. Deng y X. Wang, «Steam Generator Maintenance Robot Design and Obstacle Avoidance Path Planning,» *Sensors*, vol. 25, n° 2, p. 514, 1 2025.
- [40] L. Zhao, R. Wang, Y. Shi y H. Yang, «Trajectory Planning and Nonlinear Control of a Pneumatic Flexible Manipulator With a Gripper Using Neural Networks,» *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 73, n° 1, pp. 1269 - 1279, 1 2026.
- [41] A. H. Barjini, S. A. A. Kolagar, S. Yaqubi y J. Mattila, «Deep reinforcement learning-based motion planning and PDE control for flexible manipulators,» *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, n° 9, pp. 8634 - 8641, 7 2025.
- [42] F. J. Martínez-Peral, J. B. Méndez, D. Mronga, J. V. Segura-Heras y C. Perez-Vidal, «Trajectory planning system for bimanual robots: Achieving efficient collision-free manipulation,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 194, n° s.n., p. 105118, 12 2025.
- [43] S. Du, M. Du, Y. Gao, M. Yang, F. Hu y Y. Weng, «Optimized motion planning for mobile robots in dynamic construction environments with low-feature mapping and pose-based positioning,» *Automation in Construction*, vol. 177, n° s.n., p. 106334, 9 2025.
- [44] E. Dhanraj y M. Sivapalanirajan, «Low-cost design and modelling of mobile manipulator with RRT* based path planning,» de *2025 International Conference on Wireless Communications Signal Processing and Networking (WiSPNET)*, Chennai, India, 2025.
- [45] S. Singh, T. Xu y Q. Chang, «Collaborative motion planning for multi-manipulator systems through reinforcement learning and dynamic movement primitives,» de *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Atlanta, GA, USA, 2025.
- [46] C. Mu, Z. Jiang, J. Zhang, K. Wang, X. Xu y J. Yi, «Efficient Exploration in Large State-Action Space Through Structured Action Space for Learning Multirobots Motion Planning,» *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. s.n, n° s.n., pp. 1-14, 10 2025.
- [47] S. Zhu, Y. Zhang, Z. Li, J. Wang y S. Yuan, «Multi-objective optimal trajectory planning method for robot manipulator with real-time parameters monitoring,» *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 229, n° s.n., p. 112518, 4 2025.
- [48] X. Song, Y. Wang, C. Liu, H. Erjan, Y. Meng y J. Ran, «Research on Multi-Objective Path Planning for a Six-Degree-of-Freedom Robotic Arm,» de *2025 6th International Conference on Mechatronics Technology and Intelligent Manufacturing (ICMTIM)*, Nanjing, China, 2025.
- [49] Q. Xu y Y. Lin, «Research on High-Precision Motion Planning of Large Multi-Arm Rock Drilling Robot Based on Multi-Strategy Sampling Rapidly Exploring Random Tree*,» *Sensors*, vol. 25, n° 9, p. 2654, 4 2025.

- [50] D. Hu, C. Huang, J. Zhao, Y. Zhao y J. Wu, «Autonomous driving economic car-following motion strategy based on adaptive rollout model-based policy optimization,» *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 11, n° 5, pp. 12416 - 12427, 7 2025.
- [51] Y. Zhang y H. Wang, «Redundancy-Based Motion Planning with Task Constraints for Robot Manipulators,» *Sensors*, vol. 25, n° 6, p. 1900, 3 2025.
- [52] Z. B. Hazem, F. Saidi, N. Guler y A. H. Altaif, «Reinforcement learning-based intelligent trajectory tracking for a 5-DOF Mitsubishi robotic arm: Comparative evaluation of DDPG, LC-DDPG, and TD3-ADX,» *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, vol. 9, n° s.n., p. 1982–2002, 7 2025.
- [53] X. Wang, J. Cao, Y. Cao y F. Zou, «Energy-efficient trajectory planning for a class of industrial robots using parallel deep reinforcement learning,» *Nonlinear Dynamics*, vol. 113, n° 8, pp. 8491-8511, 10 2024.
- [54] D. Dona, J. Bettega, I. Tamellin, P. Boscarriol y R. Caracciolo, «Minimum-Energy Trajectory Planning for an Underactuated Serial Planar Manipulator,» *Robotics*, vol. 14, n° 7, p. 98, 7 2025.
- [55] T. Wu, H. Zhan, P. Zhang, X. Chen, T. Xu y K. Lin, «Research on Path Planning Algorithm of Manipulator Based on Reinforcement Learning with Hindsight Experience Replay,» de *2025 5th International Conference on Mechanical, Electronics and Electrical and Automation Control (METMS)*, Chongqing, China, 2025.
- [56] C. Li, H. Xing y P. Qin, «Robotic arm trajectory planning based on improved Slime Mould Algorithm,» *Machines*, vol. 13, n° 2, p. 79, 1 2025.
- [57] Q. Yu, J. Zhou y Z. Xue, «Path planning of manipulator considering obstacle avoidance based on improved RRT algorithm,» *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 47, n° 10, p. 505, 8 2025.
- [58] X. Xu, A. Bashir, J. Bhagiya y R. Müller, «Collision-Free Trajectory Planning with Digital Twin Support for Robotic Bin Picking from Unstructured Bins,» *Procedia CIRP*, vol. 134, n° s.n., pp. 325-330, 2025.
- [59] T. Kawabe, T. Nishi, Z. Liu y T. Fujiwara, «Surrogate-assisted motion planning and layout design of robotic cellular manufacturing systems,» *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 150, n° s.n., p. 110530, 6 2025.
- [60] W. Fan, Y. Wang, W. Chen, L. Liu, C. Tang, X. Li y M. Dong, «Efficient path planning for a dexterous arm-hand in complex environments,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 193, n° s.n., p. 105086, 11 2025.
- [61] X. Zhang, P. Wang, Y. Guo, Q. Han y K. Zhang, «Path Planning Algorithm for Manipulators in Complex Scenes Based on Improved RRT,» *Sensors*, vol. 25, n° 2, p. 328, 1 2025.
- [62] Y. Li, Y. Yang, K. Liu y C. Y. Wen, «Intelligent Joint Space Path Planning: Enhancing Motion Feasibility with Goal-Driven and Potential Field Strategies,» *Sensors*, vol. 25, n° 14, p. 4370, 7 2025.

- [63] A. Shaarawy, A. Rastegarpanah y R. Stolkin, «Task-aware motion planning in constrained environments using GMM-informed RRT planners,» *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 97, n° s.n., p. 103095, 2 2026.
- [64] M. Zhang, S. Liu, Q. Zhou y X. Han, «A novel path planning scheme based on Fast-IBi-RRT* algorithm for industrial robots,» *Applied Intelligence*, vol. 55, n° 11, p. 785, 6 2025.
- [65] S. Fumoto, T. Watanabe y T. Nishida, «Path Reuse-based state machine for fast and safe motion planning in autonomous industrial robots,» *Artificial Life and Robotics*, vol. 30, n° 4, pp. 678-686, 8 2025.
- [66] M. Cao, H. Mao, X. Tang, Y. Sun y T. Chen, «A novel RRT*-Connect algorithm for path planning on robotic arm collision avoidance,» *Scientific Reports*, vol. 15, n° 1, p. 2836, 1 2025.
- [67] E. Milloch, M. Brisse, F. Vacha y B. Kuhlenkötter, «Automated Path Planning for Control Cabinet Wiring with an Industrial Robot,» de *2025 11th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR)*, Kyoto, Japan, 2025.
- [68] J. Chen, Z. Liu, C. Chen, B. Qi, J. Xu, L. Tao y Q. Yan, «Robot stiffness modeling based on the rigid flexible coupling simulation and its application to trajectory planning,» *Precision Engineering*, vol. 92, n° s.n., pp. 77-89, 3 2025.
- [69] A. Huang, C. Yu, J. Feng, X. Tong, A. Yorozu, A. Ohya y Y. Hu, «A motion planning method for winter jujube harvesting robotic arm based on optimized Informed-RRT* algorithm,» *Smart Agricultural Technology*, vol. 10, n° s.n., p. 100732, 3 2025.
- [70] H. Wen, X. Yang, J. Wang, Z. Xu, Y. Xu, K. Hu y H. Shi, «Environment-Adaptive Path Planning Method for Industrial Robot Manipulators,» *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-10, 8 2025.
- [71] Z. J. Ding, X. J. Meng, L. X. Zhang, Y. B. Guo, M. Q. Chen y S. H. Zhen, «Variable Sampling Area RRT Algorithm Based on Limiting Joint Angle for Robotic Arm Path Planning,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 30665 - 30677, 2 2025.
- [72] H. Zhao, J. Guo, C. Wang, R. Guo, X. Rong, L. Yang, ... y Y. Li, «Path Planning Method for Live Working Robot in the Power Industry,» *IET Cyber-Systems and Robotics*, vol. 7, n° 1, p. e70015, 5 2025.
- [73] Y. Naik, B. K. Patle y P. K. Bhojane, «A Comprehensive Review of Optimal Path Planning Techniques for Industrial Robots,» de *Metaheuristics in Engineering Applications*, CRC Press, 2026, pp. 1-36.
- [74] G. Si, R. Zhang y X. Jin, «Path planning of factory handling robot integrating fuzzy logic-PID control technology,» *Systems and Soft Computing*, vol. 7, n° s.n., p. 200188, 12 2025.
- [75] L. Zhang, S. Wang, K. Cai, Z. Bing, F. Wu, C. Wang, ... y A. Knoll, «APT*: Asymptotically optimal motion planning via adaptively prolated elliptical r-nearest neighbors,» *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, n° 10, pp. 10242 - 10249, 10 2025.

- [76] Y. Luo, S. Li, J. Ruan y J. Bai, «A Space Discretization Method for Smooth Trajectory Planning of a 5PUS-RPUR Parallel Robot,» *Applied Sciences*, vol. 15, n° 16, p. 9212, 8 2025.
- [77] J. Yang, Z. Guo, J. Liu y S. Liu, «Research on APF-Bi-RRT algorithm of adaptive step strategy for robot path planning,» *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 50, n° 17, pp. 14197-14210, 10 2024.
- [78] A. Angelidis, E. Plevritakis, G. C. Vosniakos y E. Matsas, «An open extended reality platform supporting dynamic robot paths for studying human–robot collaboration in manufacturing,» *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 138, n° 1, pp. 3-15, 9 2024.
- [79] S. A. Vaghefi, M. F. Ibrahim y M. H. M. Zaman, «Evolutionary Parameter Tuning Method for a Graph-Based Path Planning Algorithm in Agricultural Robotic Manipulators,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 46091-46105, 3 2025.
- [80] A. Shrivastava, «Exploring optimal motion strategies: a comprehensive study of various trajectory planning schemes for trajectory selection of robotic manipulator,» *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, vol. 106, n° 2, pp. 691-710, 1 2025.
- [81] F. Kong, F. Du y D. Zhao, «Station-viewpoint joint coverage path planning towards mobile visual inspection,» *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, vol. 91, n° s.n., p. 102821, 2 2025.
- [82] M. Wang, Y. Xue, J. Li, S. Li y Y. Bai, «Digital Twin System for Mill Relining Manipulator Path Planning Simulation,» *Machines*, vol. 13, n° 9, p. 823, 9 2025.
- [83] J. Zhao y L. Li, «Time-Optimal Trajectory Planning for Robot Arm Using Hybrid Strategy Particle Swarm Optimization,» de *2025 IEEE 12th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC)*, Chongqing, China, 2025.
- [84] G. Dai, Q. Zhang y B. Xu, «A novel framework for trajectory planning in robotic arm developed by integrating dynamical movement primitives with particle swarm optimization,» *Scientific Reports*, vol. 15, n° 1, p. 29656, 8 2025.
- [85] W. Hou, «Trajectory Planning Optimization of Robotic Arm Based on Mixture of Gaussian Processes,» de *2025 3rd International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems (ICICACS)*, Raichur, India, 2025.
- [86] I. Chouridis, G. Mansour, V. Papageorgiou, M. T. Mansour y A. Tsagaris, «Enhanced Hybrid Artificial Fish Swarm Algorithm for Three-Dimensional Path Planning Applied to Robotic Systems,» *Robotics*, vol. 14, n° 3, p. 32, 3 2025.
- [87] Z. Lu, Z. You y B. Xia, «Time optimal trajectory planning of robotic arm based on improved sand cat swarm optimization algorithm,» *Applied Intelligence*, vol. 55, n° 5, p. 323, 1 2025.
- [88] H. Jin y G. Yue, «Underwater Manipulator Trajectory Planning Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm,» *Journal of Field Robotics*, vol. 42, n° 7, pp. 3986-4008, 6 2025.
- [89] Y. Wang y H. Kasaei, «Fast trajectory planner with a reinforcement learning-based controller for robotic manipulators,» *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 162, n° s.n., p. 112341, 12 2025.

- [90] P. Xu, C. Di, J. Lv, P. Zhao, C. Chen y R. Wang, «Robotic Arm Trajectory Planning in Dynamic Environments Based on Self-Optimizing Replay Mechanism,» *Sensors*, vol. 25, n° 15, p. 4681, 7 2025.
- [91] I. Umay, W. Melek y B. Fidan, «Integrated task and motion planning for multi-robot manipulation in industry and service automation,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 165989 - 165998, 9 2025.
- [92] J. Siburian, C. C. Beltran-Hernandez y M. Hamaya, «Practical task and motion planning for robotic food preparation,» de *2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, Munich, Germany, 2025.
- [93] H. Huang, L. Jin y Z. Zeng, «A Momentum Recurrent Neural Network for Sparse Motion Planning of Redundant Manipulators With Majorization-Minimization,» *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 72, n° 12, pp. 13532 - 13541, 5 2025.
- [94] T. B. Ionescu, «Web-based simulation and motion planning for human-robot and multi-robot applications,» *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, vol. 38, n° 2, pp. 177-199, 2 2024.
- [95] A. Papavasileiou, C. Georgiadis, C. Glykos, G. Michalos y S. Makris, «Towards AI-driven task and motion planning of robotic assembly operations,» *Procedia CIRP*, vol. 134, n° s.n., pp. 783-788, 2025.
- [96] X. Sun, J. Wang y W. Wang, «Complex Path Planning for Manipulators Based on an Improved NSGA-III Algorithm With Hopfield Network,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 60186 - 60199, 4 2025.
- [97] J. Yao y J. Zhao, «Decoupling Sampling and Planning Frameworks for Redundant Manipulators Motion Planning Under End-Effector and Performance Constraints,» *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 21, n° 7, pp. 5492 - 5503, 7 2025.
- [98] Y. Peng, B. Tang, D. Huang y Y. Wei, «Manipulator trajectory planning based on clustering curve discretization and B-spline,» *Journal of Field Robotics*, vol. 42, n° 5, pp. 1991-2004, 12 2024.
- [99] Y. Lu, Y. Xu, W. Zhang, J. Li, F. Li y X. Liu, «Muti-objective optimal trajectory planning for the experiment cabinet robot manipulator in the space station,» *Robotica*, vol. 43, n° 4, pp. 1-23, 5 2025.
- [100] J. Wu, «6-DOF Robotic Arm Path Planning under Conventional and Optimization Algorithms,» de *2025 5th International Conference on Mechanical, Electronics and Electrical and Automation Control (METMS)*, Chongqing, China, 2025.
- [101] A. Ashok, G. G. Krishna, S. Sreyas, D. CR y A. K. Srivastava, «Trajectory Planning for Industrial Robotic Arms using Quintic Polynomials and PID Control,» de *2025 4th International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*, Tirupur, India, 2025.
- [102] F. Jaheen, V. Gutta y P. Fallavollita, «Trajectory Planning for Multiple Degrees of Freedom C-Arm Systems,» *IEEE Access*, vol. 13, n° s.n., pp. 181396-181415, 10 2025.
- [103] V. B. Senwal, G. Ajith, S. Vardhini, Y. Pathak y N. Gaud, «Comparative Analysis of Interpolation Methods for 7-DoF Manipulator Robot Trajectory Planning,» de *2025 IEEE International Conference*

on Interdisciplinary Approaches in Technology and Management for Social Innovation (IATMSI), Gwalior, India, 2025.

- [104] H. Wahballa, A. Ahmed, G. I. Mustafa, M. Gibreel y L. Weining, «Robotic Contact on Complex Curved Surfaces Using Adaptive Trajectory Planning Through Precise Force Control,» *Machines*, vol. 13, nº 9, p. 794, 9 2025.
- [105] R. Bussola, G. Incerti, C. Remino y M. Tiboni, «S-curve trajectory planning for industrial robots based on curvature radius,» *Robotics*, vol. 14, nº 11, p. 155, 10 2025.
- [106] M. Colombo, L. Morchia, A. M. Zanchettin y P. Rocco, «Reactive Trajectory Planning for Robotic Manipulators in Shared Dynamic Workspace,» *IFAC-PapersOnLine*, vol. 59, nº 18, pp. 379-384, 2025.
- [107] V. Kumar y A. Mistri, «Fuzzy logic-based synchronization of trajectory planning and obstacle avoidance for RRP SCARA robot,» *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, vol. 19, nº 4, pp. 3039-3052, 1 2025.
- [108] X. Wang, N. Tan, Z. Zhong, C. Hu, K. Huang y X. Gu, «A new hybrid neurodynamics-based model-less solution for redundant robot fault-tolerant motion planning and control,» *ISA transactions*, vol. 166, nº s.n., pp. 298-308, 11 2025.
- [109] A. Tafuro, M. Molinaro, A. M. Zanchettin y P. Rocco, «Self-supervised Vision-driven Trajectory Planning for Intelligent Robotic Deburring,» *Machine Intelligence Research*, vol. 22, nº s.n., pp. 655-676, 7 2025.
- [110] B. Abegaz, L. Trentini y M. Quiroga, «Coordinated Motion Planning for Multi-Degrees of Freedom Industrial Robots using Edge Computing Devices,» de *2025 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)*, Honolulu, HI, USA, 2025.